

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova

ISSN 1857-4890

Revista ABRM

The logo consists of the letters 'ABRM' in a serif font. The letter 'A' is grey, 'B' is green, 'R' is grey, and 'M' is grey. The letters are closely spaced and have a slight shadow effect.

Asociația Bibliotecarilor
din Republica Moldova

ABRM Journal

Nr 2

2015

CUPRINS

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR, EDIȚIA 2015..... 3

Mariana Harjevschi

CONFERINȚA "BIBLIOTECI DINAMICE: CONFRUNTĂRI, EXPERIENȚE, SUCESE" . 3

CONSOLIDAREA ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIN LEADERSHIP ȘI COMPETENȚĂ..... 4

TRANSPARENȚĂ ȘI UZANȚĂ: MANUALUL DE POLITICI ȘI PROCEDURI ABRM 8

Valerian Herța12

CONFERINȚA "BIBLIOTECI DINAMICE: CONFRUNTĂRI, EXPERIENȚE, SUCESE" 12

Nelly Țurcanu13

STRATEGIA CENTRULUI NAȚIONAL DE EXCELENȚĂ PROFESIONALĂ PENTRU BIBLIOTECARI13

Zinaida Stratan17

COMUNICARE ȘI INTERACȚIUNE: PAGINA WEB ABRM17

CONFERINȚE-SATELIT DIN CADRUL CONFERINȚEI NAȚIONALE, EDIȚIA 2015..... 19

Elena Butucel.....19

CONFERINȚA SATELIT "BIBLIOTECI NAȚIONALE ȘI PUBLICE: COMUNITATE, COLABORARE, CONEXIUNE" (23 OCTOMBRIE 2015).....19

Liuba Arion21

BIBLIOTECILE ȘCOLARE ÎN TRANSFORMARE.....21

Tatiana Ambroci.....22

CONFERINȚA SATELIT "BIBLIOTECILE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC: REDIMENSIONARE, RENOVARE, AFIRMARE" (4 NOIEMBRIE 2015)22

Rodica Avasiloaie25

UN COMPTE-RENDU DESPRE CONFERINȚA SATELIT "BIBLIOTECI UNIVERSITARE ȘI SPECIALIZATE: PARTAJARE, COLABORARE ȘI ACCES" (4 NOIEMBRIE 2015)..25

REPERE PROFESIONALE, STUDII 27

Tatiana Ambroci.....27

RAPORT PRIVIND REZULTATELE SONDAJULUI "STUDIAREA NECESITĂȚILOR PROFESIONALE ALE BIBLIOTECARILOR UNIVERSITARI DIN REPUBLICA MOLDOVA"27

Rodica Avasiloaie33

EVOLUȚIA INFORMATIZĂRII BIBLIOTECILOR UNIVERSITARE DIN REPUBLICA MOLDOVA.....33

Ludmila Corghenci.....36

INTEGRAREA BIBLIOTECII ÎN COMUNITATEA ȘCOLARĂ: DEFINIRE, FUNDAMENTARE ȘI MODALITĂȚI DE REALIZARE36

Вера Андреева.....37

Роль школьной библиотеки в преобладании процесса формирования информационной культуры37

PATRIMONIU 40

В. П. Чимпоеш40

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ МЕЦЕНАТ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬ Г. И. Цанко-Кыльчик (1852-1924).....40

DATE DESPRE AUTORI 43

CERINȚE FAȚĂ DE MATERIALE PENTRU PUBLICARE..... 44

Continuă "Buletinul ABRM"
ISSN 1857-4459
Apare din 2005

Editor:
Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova
bl. Ștefan cel Mare și Sfânt 148
MD-2012, Chișinău
Tel.: 022 223360
www.abrm.md

Adresa redacției:
Comisia ABRM "Comunicare"
Camera Națională a Cărții
bl. Ștefan cel Mare 180, of. 205
MD-2004, Chișinău, Moldova
tel.: +373 22 295916
fax: 030555239
Email: abrm.moldova@gmail.com

Redactor șef:
Mariana Harjevschi, dr., Președinte
ABRM

Responsabil de ediție:
Renata Cozonac (prepress)
Ludmila Corghenci

Colegiul redacțional:
dr. Natalia Cheradi
dr. hab. Nelly Țurcan
Rodica Avasiloaie
Tatiana Coșeri
Elena Bordian
Liuba Arion
Elena Butucel
Tatiana Ambroci
dr. Igor Cojocar

Consiliul științific:
Lidia Kulikovski

Coperta: Mihai Bacinschi
Apare în redacția autorilor

Tipografia: Print-Caro SRL
Tiraj: 100 ex.
Coli tipar: 5,12
Coli ed.: 4,93

Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor, ediția 2015

CZU 021.1:061.22

Mariana Harjevschi, dr., președinte ABRM

Conferința "Biblioteci dinamice: confruntări, experiențe, succese"

Abstract: Articolul președintelui ABRM prezintă agenda Conferinței anuale a ABRM cu genericul "Biblioteci dinamice: confruntări, experiențe, succese", lucrările acestora fiind ținute la 5 noiembrie 2015, în incinta Institutului Muncii din municipiul Chișinău.

Keywords: conferința; biblioteci dinamice; Novateca program.

Conferința Bibliotecarilor, care a avut loc la 5 noiembrie 2015, a avut ca generic *Biblioteci dinamice: confruntări, experiențe, succese*. Evenimentul a fost succedat de patru conferințe-satelit, organizate de către comisiile specializate – biblioteci naționale și publice, biblioteci școlare, biblioteci din învățământul profesional tehnic și, bineînțeles, biblioteci universitare și specializate.

Conferința din anul 2015 a propus comunității bibliotecare să pună în valoare eforturile profesioniștilor din întreg Sistemul Național de Biblioteci. Agenda cumulativă a acestor evenimente denotă modul în care bibliotecile răspund la nevoie de informare ale comunității, iar acestea țin de diversificarea continuă a serviciilor, ofertelor și produselor informaționale. Bibliotecarii realizează activități ce conduc la rezultate de impact, servicii noi oferite, proiecte inovative, activități ce au influențat comunitățile, campanii de promovare a bibliotecilor, care au consemnat schimbări și efecte în societate.

Totodată, acest eveniment a propus să ofere o prezentare a rezultatelor proiectului *Consolidarea instituțională a ABRM*, printre care: accelerarea fortificării unui cadru intern propice pentru management al unei asociații profesionale, dezvoltarea abilităților și competențelor pentru membrii Consiliului, promovarea activității bibliotecarilor și rolului esențial al bibliotecilor în societate, precum și identificarea de noi provocări și oportunități pentru viitor – toate fiind realizate pe parcursul perioadei 17 noiembrie 2014 – 2 noiembrie 2015 cu suportul financiar al AO "IREX Moldova" și al Programului *Novateca*.

Cu un mesaj de susținere la Conferința ABRM a venit **Gina Grotelushen**, care a reliefat impactul semnificativ al Programului *Novateca* asupra bibliotecilor și bibliotecarilor din Republica Moldova. Activitățile programului susțin dezvoltarea instituțională a ABRM, ceea ce mobilizează și motivează ca

aceasta să devină o organizație-cheie în comunitate, un forum profesional ce veghează interesele bibliotecilor și bibliotecarilor, un element-cheie de integrare în comunitatea globală bibliotecară.

Printre oaspeții conferinței a fost și **Dragoș Neagu**, președintele Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, care a reiterat importanța mediului electronic pentru diverse oportunități de regăsire a informației, mediu care devine tot mai pregnant în activitatea bibliotecilor din zilele noastre. La fel, dumnealui a menționat proiectele de colaborare între ANBPR și ABRM, care conferă multe șanse de promovare a bibliotecilor, precum și susținere de excelență profesională pentru comunitatea bibliotecară.

Nadia Cristea, viceministrul Educației al Republicii Moldova, a specificat inițiativele de susținere a bibliotecilor din mediul academic și demersul de a colabora intens pe segmentul de dezvoltare a platformelor de promovare a acestora în mediul academic.

Gheorghe Caraseni, directorul Companiei Caraseni, invitatul special al Conferinței, a susținut un discurs de încurajare pentru participanți, asigurând că ABRM va deveni mai eficientă, mai responsabilă, mai transparentă și mai profesionistă ca

urmare a implementării proiectului, considerând că ABRM a făcut un salt mare pentru a deveni o instituție de succes.

Pe parcursul Conferinței cei peste 230 de bibliotecari, participanți ai evenimentului, au avut posibilitatea să cunoască experiența asociației prin prisma valorificării și transformării potențialului organizatoric și funcțional, orientat spre standarde contemporane. Subiectele abordate, lansate de membrii echipei de implementare a proiectului au făcut referiri la pilotarea *Manualului de politici și*

proceduri ale ABRM, lansarea *Strategiei Centrului Național de Dezvoltare Profesională pentru Bibliotecari*, prezentarea paginii web a ABRM și alte produse orientate spre dezvoltarea unei culturi interne axate pe eficiență, performanță și excelență.

Suntem mai puternici împreună ca membri individuali, dar unind eforturile instituțiilor și profesioniștilor, devenim mai puternici, iar aceasta ne face să fim mai atractivi pentru comunitățile pe care le deservim.

CZU 061.22:021.1

Consolidarea Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova prin leadership și competență

Abstract: *The article describes the results and lessons learned after implementation of the project "Straightening LAM institutional capacity". Author underlines the importance of the Policy and Procedural Manual that was developed, as a project activity and how it helped to bridge communication between LAM Council members and leaders. This assisted LAM Council members and twenty LAM leaders to gain confidence in their professional abilities and meet professionals who are already involved in LAM service. The article, exemplifies how twenty committed and motivated leaders from across the country have benefited from a solid foundation of skills and strategies through trainings in the appropriate subject areas (fundraising, project management etc.) that helped LAM to expand the capacity of the next generation of leaders.*

Keywords: *leadership, libraries, institutional building, library association, Novateca program*

Genericul conferinței Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) – *Bibliotecii dinamice: confruntări, experiențe, succese* – a reprezentat firul tematic pentru celelalte patru conferințe satelit, organizate de către comisiile specializate – bibliotecii naționale și publice (generic: *Bibliotecii naționale și publice: comunitate, colaborare și conexiune*), bibliotecii școlare (generic: *Bibliotecii dinamice: confruntări, experiențe, succese*), bibliotecii din învățământul profesional tehnic și, bineînțeles, bibliotecii universitare și specializate (generic: *Bibliotecile din învățământul profesional tehnic: redimensionare, renovare, afirmare*). Prin aceste conferințe tematice au fost scoase în valoare eforturile profesioniștilor din întreg Sistemul Național de Bibliotecii. Agenda cumulativă a acestor evenimente a reliefat faptul că bibliotecile răspund la nevoile de informare ale comunității prin diversificarea continuă a serviciilor, ofertelor și produselor informaționale. Bibliotecarii realizează activități ce conduc la rezultate de impact: servicii noi, proiecte inovative, activități care au influențat comunități, campanii de promovare a bibliotecilor, care au consemnat schimbări și efecte în comunitate.

Pe de altă parte, așa cum mi-am propus din start în calitate de președinte al ABRM, anume proiectul *Consolidarea instituțională a ABRM* a demonstrat vitalitatea inițiativelor Asociației și că prin Asociație și cu Asociația putem excela și pot fi aduse beneficii pentru fiecare. Pe agenda anului 2015 s-au evidențiat mai multe succese, printre care: accelerarea fortificării unui cadru intern propice pentru management al unei asociații profesionale, dezvoltarea abilităților și competențelor pentru membrii Consiliului, promovarea activității bibliotecarilor și rolului esențial al bibliotecilor în societate. Anul 2015 a demonstrat că echipa Consiliului continuă remodelarea ABRM.

Cred cu fermitate că bibliotecile exercită un impact asupra societății, comunități prin promovarea lecturii, acces la învățare continuă și de educație, inovare prin tehnologii, cultură și recreere pentru toți. În acest fel, bibliotecile pot contribui la construirea unor comunități mai puternice, și în final – a unei societăți puternice. Toate acestea desigur sunt în concordanță cu tendințele și inițiativele, promovate de asociațiile profesionale internaționale, dar și prin implicarea autorităților centrale, locale, partenerilor noștri.

Precedată de cele patru conferințe satelit, proiectul a marcat un important rezultat – consolidarea Asociației. Astfel, prin această conferință finală ne-am dorit să prezentăm rezultatele proiectului *Consolidarea instituțională a ABRM*, realizat între 17 noiembrie 2014 și 2 noiembrie 2015, cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului *Novateca*, precum și identificarea de noi provocări și oportunități pentru viitor.

Agenda proiectului a avut o abordare complexă – de la crearea unui grup de lideri bibliotecari, care au trecut prin instruirii tematice, exerciții practice de modelare a comportamentului și a funcționării ABRM ca organizație – la evaluarea stilului și procedurilor de management al Asociației, identificarea realizărilor, dar și provocărilor în dezvoltarea Asociației. Proiectul implementat *Consolidarea instituțională a ABRM*, realizat pe parcursul unui an, a urmărit fortificarea și coeziunea comunității bibliotecare ca parte componentă a procesului de consolidare început în anul 2012 prin proiectul promovat de IFLA. Eforturile personale, ar fi fost insuficiente, dacă nu ar fi fost alături colegi din cadrul echipei proiectului: Natalia Cheradi, vicepreședinte al ABRM; Tatiana Coșeri, vicepreședinte al ABRM; Savela Starciuc, secretar al ABRM; Ana Roșca, contabilă a ABRM; coordonatorul proiectului Svetlana Croitoru, membrii Consiliului și, fără îndoială,

colegii din cadrul Programului *Novateca*, care ne-au ghidat pe parcursul acestui proiect – Doina Podgorschi și Violeta Bunescu.

Proiectul ne-a oferit lecții, experiențe, oportunități, dar și provocări atât pentru membrii echipei, cât și pentru membrii Consiliului Asociației. Rolul și sarcinile pe care ni le-am asumat pe parcursul unui an de zile au fost cu adevărat o a doua provocare, evident în sens pozitiv. Ca urmare a proiectului, implementat în anii 2013-2014, ne-am mobilizat pentru a coagula eforturile comune interne, apelând la echipa de lideri ai proiectului, mizând pe susținerea fiecărui membru al comisiilor și secțiunilor Asociației, extinzându-ne și în filialele Asociației. Experiențele partenerilor - Compania "Caraseni", "Legal Solutions" – ne-au oferit șansa de învățat din mers.

Deși acest proiect a avut un singur obiectiv – crearea unui grup de lideri, care să fortifice politicile și procedurile în cadrul ABRM – agenda lui a avut o abordare mult mai complexă. Acest fapt este confirmat prin diverse activități, produse și servicii dezvoltate în cadrul proiectului, deseori reflectând asupra experienței anterioare, stimulând dezvoltarea și crearea de idei noi, reieșind din necesitățile interne ale ABRM sau din interesele membrilor ABRM.

Ingredientele unui proiect de succes sunt lecțiile învățate, pentru că acestea oferă noi perspective pentru a furniza bune practici. Iar acest proiect ne-a oferit multe lecții, principalele dintre acestea fiind orientate pentru schimbare.

Prima lecție a fost: *a fi împreună este un început, a rămâne împreună este un progres, a lucra împreună este un succes*. Această frază celebră a lui Henry Ford am reușit să o aplicăm în acest proiect pentru că atât echipa, cât și cei 20 de lideri, inclusiv și membrii Consiliului, au simțit menținerea unui spirit de echipă în jurul unei idei comune de a fortifica cadrul intern prin elaborarea *Manualului de politici și proceduri ale ABRM* și a replica multiplele inițiative în cadrul filialelor. Fiecare în parte, reprezentând echipa, a reușit să se mobilizeze, să interacționeze și să acționeze într-o consolidare a Asociației. Participanții au avut posibilitatea de a se simți lideri care reprezintă atât biblioteca, cât și Asociația deopotrivă. Aceasta a fost posibil prin intermediul întâlnirilor organizate cu regularitate, discuții, dezbateri și muncă asiduă a fiecărui membru.

Cea de-a doua lecție: *instruirea minții este la fel de necesară ca și hrana pentru corp*. E o zicere a lui Cicero. Menționăm, că toți cei 20 de lideri au urmat un ciclu de instruire tematică, care au rezultat din *Raportul de evaluare*. Raportul a identificat următoarele subiecte, necesar a fi abordate în cadrul acțiunilor de instruire: *Sporirea durabilității ABRM și impulsivitatea colectării fondurilor; Dezvoltarea resurselor umane și ajustarea structurii ABRM; Dezvoltarea proiectelor*. Impactul a fost resimțit nu doar prin obținerea cunoștințelor, dar, cel mai mult, am reușit să aplicăm în practică cele învățate în beneficiul membrilor, în dezvoltarea ABRM ca organizație nonguvernamentală, pentru ca aceasta să își modeleze capacitățile instituționale și să-și asigure durabilitatea. Printre acestea

menționăm un produs care a rezultat din ciclul de instruire: *Planul de dezvoltare instituțională a ABRM*, care urmează să ne ghideze la finele anului 2015 și pe parcursul următorilor ani (fiind mereu deschis spre a fi îmbunătățit, ajustat); elaborarea a două concepte de proiecte: *Nocturna bibliotecilor*, depus în cadrul Ministerului Culturii pentru finanțare din bugetul de stat a proiectelor culturale ale asociațiilor obștești pentru anul 2016 și *Poveștile digitale – expresii moderne ale diversității culturale*, depus către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, ce acordă asistență pentru instituțiile culturale din Republica Moldova.

Cea de-a treia lecție: *leadershipul (fiind ca obiectiv al proiectului) este mai întâi o probă de echilibru, apoi o probă de evaluare* – așa spune Neculai I. Fântânar. Asociația Bibliotecarilor, întotdeauna trebuie să mențină în vizor evaluarea propriilor servicii, produse, inclusiv și a acțiunilor sale. Ca parte componentă a acestui proiect au fost mai multe studii, analize, care s-au referit la colectarea de date despre ABRM, mecanismul de funcționare a acesteia. Am realizat că evaluarea continuă poate fi reușita Asociației. Printre acestea menționăm încă o dată *Raportul de evaluare a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova* pentru perioada 2010-2014, care în calitate de instrument de evaluare a fost utilizat de OSAT (Organizational Strengths Assessment Tool), elaborat de către organizația britanică INTRAC și adaptat, ajustat de către Compania "Caraseni" la condițiile sectorului neguvernamental al Republicii Moldova – ABRM. Printre tehnicile de evaluare au fost: analiza documentelor de management, proiectelor, rapoartelor și a actelor juridice corespunzătoare; expedierea chestionarelor de evaluare către membrii ABRM din RM și analiza feedbackului lor; observarea proceselor organizaționale și discuții în focus grup cu membrii Consiliului ABRM. Printre aspectele cercetate au fost: existența misiunii, viziunii și a valorilor ABRM; înțelegerea și cunoașterea misiunii, viziunii, valorilor de către echipa ABRM și percepția ABRM de către membrii Asociației; existența și calitatea strategiei ABRM; procesul de planificare strategică; sincronizarea *Planului strategic al ABRM* cu prioritățile acesteia; implementarea și evaluarea strategiei ABRM; procedura de elaborare și gestionare a proiectelor; proiectele ABRM și corespunderea lor cu strategia ABRM și transparentizarea rapoartelor anuale ale ABRM; structura generală a ABRM; distincția dintre obligațiile președintelui și directorului ABRM; relațiile directorului executiv cu Bordul ABRM, precum și relațiile cu membrii ABRM; statutul organizației, regulamentele ABRM și reglementarea procedurilor interne ale ABRM; punctele forte ale ABRM și punctele slabe ale ABRM, politica de investire în resursele umane; existența unui plan de colectare, diversificare a fondurilor; surse alternative de fonduri/proiecte generatoare de venit și reglementări financiare. Complexitatea acestui studiu a generat, bineînțeles, *Planul de dezvoltare a ABRM pentru anii 2015-2018*.

Ulterior, echipa proiectului în colaborare cu Compania "Legal Solutions", a reușit evaluarea juridică actuală a documentelor interne ale ABRM,

care a fost utilă pentru elaborarea propunerilor privind perfectarea și actualizarea cadrului intern al ABRM în conformitate cu cadrul normativ al asociațiilor obștești, inclusiv cu modificările și completările la *Statutul ABRM* – punctul 2. 1 – Asociația își propune următoarele obiective: organizarea programelor de instruire modernă, folosind metode inovative de formare profesională continuă a adulților (formale, non-formale și informale); punctul 2. 2 – în scopul realizării acestor obiective, Asociația participă la avizarea și aprobarea *Cadrului național al calificărilor*, elaborând programe și organizând cursuri de formare profesională continuă la cerințele comunității bibliotecare. Analiza efectuată ne va permite actualizarea *Statutului ABRM* în redacție nouă și elaborarea documentației necesare. Mai menționăm pregătirea documentelor pentru obținerea statutului de utilitate publică a organizației și obținerea *Certificatului de înregistrare cu atribuirea IDNO*.

Cea de-a patra lecție: *dura lex sed lex*, ne-a demonstrat că este necesar să deținem un cadru intern al Asociației, care să ne ofere claritate, transparență, eficiență pentru a asigura durabilitate și continuitate uzanțelor, experiențelor - implementate până acum, și care vor fi în viitor. Proiectul și-a propus ajustarea mecanismului intern al ABRM la legislația națională și standardele europene cu privire la funcționarea unei asociații nonguvernamentale, profesionale. Acțiunile sunt de importanță majoră din diverse perspective. Astfel, produsul cel mai valoros pe care am reușit să îl obținem este *Manualul de politici și proceduri ale ABRM*. Aceasta va permite atât mandatului actual, cât și celor care vor fi aleși în viitor, să cunoască regulile conform cărora ABRM funcționează: procedura de plată a cotizațiilor, modalitatea de alegere a organelor de conducere etc. La fel, în cadrul Conferinței se va discuta despre elaborarea propunerilor privind perfectarea și actualizarea *Statutului ABRM* pentru a-l ajusta în conformitate cu cadrul normativ al asociațiilor obștești, inclusiv cu modificări și completări ca rezultat al aprobării manualului. Implicarea fiecărui membru al echipei și al liderilor la conceperea manualului sau perfectarea documentelor a fost prețioasă. Achiziția softului 1C a fost un moment important în asigurarea transparenței și corectitudinii. Acest program va fi utilizat pentru automatizarea evidenței contabile, inclusiv pentru pregătirea dărilor de seamă obligatorii ale Asociației. Actualmente este obligatoriu ca procesele contabile să fie automatizate. Noul soft susține principalele elemente de evidență a proiectelor în valuta străină și/sau lei, urmărirea mijloacelor financiare pe tranșe, evidența cheltuielilor în funcție de proiectul selectat etc. Evidența contabilă și întocmirea dărilor de seamă contabile în program va fi în conformitate cu *Standardele naționale de contabilitate (SNC)*, care se aplică de entități cu titlu obligatoriu de la 1 ianuarie 2015 și cu *Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale*.

Cea de-a cincea lecție: *împreună putem fi mai puternici*. Datorită vizitelor în cadrul filialelor, dar și activismului de care au dat dovadă liderii, am reușit să împărtășim experiența unui număr

mare de membri ai Asociației. Acest proiect a fost unul care a oferit o oportunitate deosebită – vizita de documentare la Asociația Bibliotecarilor din Ucraina. În acest scop am stabilit câteva criterii de evaluare pentru selectarea 10 lideri, printre acestea fiind: prezența la atelierelor organizate pe parcursul proiectului (de ex. : *Sporirea durabilității ABRM și impulsivitatea colectării fondurilor; Dezvoltarea resurselor umane și ajustarea structurii ABRM și Dezvoltarea proiectelor ABRM*); participarea activă în cadrul activității de follow-up; implicarea în elaborarea manualului (prin contribuții la scrierea, compilarea și redactarea textului); scrierea istoriilor proprii de succes în cadrul proiectului, organizarea activităților de promovare a proiectului pe durata implementării și scrierea articolelor în mass-media despre impactul transformator al participării în cadrul proiectului. Următorii finaliști au fost selectați pentru a pleca la Kiev într-o vizită de documentare la Asociația Bibliotecarilor din Ucraina: Ludmila Corghenci, Maria Furdui, Elena Pintilei, Nelly Jurcan, Tatiana Ambroci, Natalia Cheradi, Tatiana Coșeri, Mariana Harjevschi, Rodica Avasiloaie, Ecaterina Scherlet. În cadrul vizitei liderii au avut posibilitatea să cunoască experiențe privind managementul Asociației Bibliotecarilor din Ucraina, proiectele și activitățile ce țin de instruirea bibliotecarilor, profilând și posibilitățile de colaborare pentru viitor. Această vizită a oferit oportunitatea de a semna un Acord de colaborare cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova.

Cea de-a șasea lecție: *persoana care știe ce e viața, privește dificultățile ca pe niște oportunități*, menționa Norman Vincent Peale. Elaborarea și implementarea unui proiect presupune eforturi considerabile, interes din partea tuturor membrilor implicați, asigurarea cu resurse financiare corespunzătoare, dar și a riscurilor inerente ce decurg din situații ale pieței externe, a situațiilor neprevăzute care se ivesc pe parcursul implementării. Astfel, și în cazul implementării proiectului am fost în situația de a acționa corect și în ritm rapid atunci, când am aflat că tocmai banca în care ABRM are cont va falimenta. Pentru a soluționa această problemă a fost necesar de a perfecta un întreg pachet de documente pentru a-l depune la Ministerul Justiției – deoarece noua procedură de a deschide un nou cont în bancă solicită existența unui număr de identificare de stat IDNO, asigurat de către Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor. Conform noilor reglementări în sfera ONG, acesta este un element distinct al organizației, care semnifică un număr de identificare unic.

Cea de-a șaptea lecție: *imaginea contează*. Un rol major îl are construirea unui brand sau a imaginii corporative ale organizației. Astfel, echipa, prin forțe proprii, a identificat soluții în crearea noului logo, a noii versiuni a paginii web. Toate aceste elemente vizuale alcătuiesc identitatea și sprijină brandul ABRM ca un întreg. Logoul, împreună cu pagina web, reprezintă identitatea vizuală ca marcă sub forma unui semn de identificare. Acest semn este avatarul și simbolul ABRM. Noul logo al ABRM a fost aprobat prin decizia Consiliului ABRM din 22 septembrie 2015 (autor: Valeriu Herța, pictor, grafician și membru al Uniunii Artiștilor Plastici

din Republica Moldova). Verdele sugerează energie, speranță, iar griul-echilibru și stare de spirit. Cele doua puncte de roua semnifică un sentiment de prospețime și noutate, adăugând eleganță compoziției grafice. Totodată, acestea simbolizează grupurile - Asociația Bibliotecarilor și Republica Moldova - care sunt independente sintactic, dar care semantic sunt suficient de apropiate pentru a forma un întreg.

Nu există bucurie mai mare decât cea venită pe neașteptate, susține Sofocle. Am făcut pași mici sau mari, rămâne să ne spunem Dvs. - noi știm că mai avem multe de făcut, pentru că am dialogat cu Dvs. și acest dialog va continua. Spre final de proiect, dorim mult să măsurăm nu doar reușitele, dar și să primim din partea Dvs. reacții la ceea ce am încercat să facem atât ca parte a proiectului, dat și ca responsabilitate a *Strategiei de dezvoltare a ABRM*.

Anul acesta ABRM, susținută de Programul *Novateca*, a oferit posibilitatea de a participa la lucrările Conferinței anuale a Federației Internaționale a Asociațiilor de Biblioteci (IFLA), în orașul Cape Town, Africa de Sud, în perioada 15-21 august 2015. În acest scop a fost anunțat un concurs de selectare a participantului. Drept urmare a evaluării competențelor a cinci candidați, a dosarelor depuse, pentru a participa la lucrările acestui for internațional a fost selectată Eugenia Bejan, director adjunct al Bibliotecii Naționale pentru Copii "I. Creangă". ABRM și Programul *Novateca*, a apreciat motivația și capacitatea de a aplica cunoștințele, experiențele acumulate și capacitatea de a împărtăși prin intermediul unor activități în cadrul Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari, precum și prezentarea unui articol pentru ziarul *ABRM Info* și/sau pentru *Revista ABRM*. Participarea la Conferința IFLA din 2015 a fost susținută de către ABRM și Programul *Novateca*, prin acoperirea cheltuielilor de transport, cazare, asigurare, taxele de înregistrare la conferință, viză, precum și prin punerea la dispoziție a actelor confirmative necesare obținerii vizei. Participantul va fi responsabil pentru asigurarea obținerii vizei.

Schimbarea continuă a nevoilor societății, evoluția permanentă a tehnologiilor necesită în mod stringent extinderea constantă a cunoștințelor profesionale de către cei care oferă informația, îmbunătățirea deprinderilor prin învățarea continuă. Ca urmare a deschiderii CNEPB, iar ulterior și în scopul de a trasa prioritățile acestuia, cu susținerea Programului *Novateca* a fost lansat un concurs de selectare a companiei și a experților, care să efectueze o evaluare de fond a oportunităților disponibile de dezvoltare educațională și profesională a bibliotecarilor din R. Moldova în vederea identificării posibilităților existente pentru diverse rețele de biblioteci.

Gala Liderilor ABRM

Cei douăzeci de lideri au construit și au menținut spiritul și moralul Consiliului ABRM și al echipei. Pe parcursul programului, cei douăzeci de lideri au fost încurajați să schimbe și să-și dezvolte un set de competențe în domeniul managementului ONG, scrierii de proiecte, obținerii de fonduri. Motivați de ideea că își pot asuma valori profesionale ca repere și în activitatea ABRM, au spus "da" pentru a fi pregătiți să promoveze aceste valori în rândul colegilor de breaslă.

În postura mea de președinte, sprijinită de Consiliul ABRM - am tins spre crearea unei echipe naționale de bibliotecari profesioniști în domeniu, care să-și altoiască atitudinile și conduita în cadrul ABRM, să-și dezvolte aptitudinile de lideri prin diverse acțiuni de formare în domenii relevante pentru consolidarea capacității instituționale, capacitățile și modalitățile de acțiune și să devină astfel adevărați agenți ai schimbării în cadrul ABRM. Sunt convinsă, că pe lângă calitățile pe care le dețin pentru exercitarea eficientă a funcției în cadrul instituției bibliotecare, aceștia și-au extins cunoștințele și abilitățile privind mecanismele, instrumentele, tehnicile pe care trebuie să le cunoască și să le utilizeze în cadrul ABRM, implicându-se în evaluarea capacității operaționale și instituționale a ABRM.

Participantii au elaborat și au aprobat un set de politici și proceduri pentru ABRM, care ulterior vor fi integrate în *Manualul operațional de politici și proceduri*.

Ne dorim mult ca acest grup de lideri să creeze o conexiune între actualii membri ai Consiliului ABRM și viitorii lideri prin transfer de experiență și bune practici, stabilire de contacte utile, inițiere și dezvoltare de colaborări. Din toată inima sper că am reușit! Încă o dată nominalizăm echipa de lideri: Angela Amorțitu, Vlada Burlacu, Rodica Avasiloaie, Ludmila Corghenci, Maria Furdui, Svetlana Lisnic, Aliona Manciuc, Elena Pintilei, Ecaterina Scherlet, Alexandru Rusu, Adrian Vladăca, Lolita Camenev, Galina Davâdic, Maria Cudlenco, Nelly Jurcan, Viorica Lupu, Tatiana Ambroci, Liubovi Ari-

on, Natalia Cheradi și Tatiana Coșeri. Suntem mai puternici împreună ca membri individuali, dar unind eforturile ca instituții și profesie, devenim

mai puternici. Iar aceasta ne face să fim mai puternici pentru comunitățile pe care le deservim.

CZU 061.22:021.1

Transparență și uzanță: Manualul de politici și proceduri ABRM

Abstract: *Articolul reflectă structura și conținutul "Manualului operațional de politici și proceduri al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova". Manualul își propune să asiste ABRM în stabilirea unor proceduri, cerințe și standarde unice și uniformizate în cadrul organizației. Acesta este destinat membrilor și personalului angajat al ABRM. Sunt prezentate componentele principale de conținut ale manualului operațional, cu comentarii corespunzătoare.*

Cuvinte-cheie: *manual operațional; Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova; management; organizație non-guvernamentală.*

Scopul "Manualului operațional de politici și proceduri", elaborat în cadrul proiectului "Consolidarea capacității instituționale a ABRM", ține de stabilirea procedurilor operaționale din cadrul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova. Manualul operațional constituie o compilație a unor proceduri și instrumente manageriale, un îndrumător asupra priorităților strategice, modului de organizare și de funcționare a Asociației, precum și de gestionare a resurselor umane, financiare, informaționale și materiale. Acest manual își propune să asiste ABRM în stabilirea unor proceduri, cerințe și standarde unice și uniformizate în cadrul organizației. Manualul este destinat membrilor și personalului angajat al ABRM. În continuare sunt prezentate componentele principale de conținut ale manualului operațional, cu comentarii corespunzătoare.

Manualul este structurat în 7 compartimente principale: Partea 1. Aspecte strategice ale ABRM; Partea a 2-a. Membrii ABRM; Partea a 3-a. Structura, competența organelor de conducere și procesele decizionale; Partea a 4-a. Resursele umane și procedurile de gestionare a resurselor umane din executiv; Partea a 5-a. Finanțe și proceduri financiare; Partea a 6-a. PR și comunicarea în ABRM; Partea a 7-a. Etica și aspecte deontologice.

Misiunea ABRM: ABRM este o organizație nonguvernamentală, benevolă care promovează biblioteca și informația în societate, susține activ bibliotecarul, acționând întru dezvoltarea accesului egal la informații și cunoștințe pentru toți cetățenii.

Viziunea ABRM: O comunitate bibliotecară consolidată, vizibilă, cu potențial și impact durabil. Instituție recunoscută cu influență de impact asupra dezvoltării comunității bibliotecare din Republica Moldova.

Valorile ABRM: ABRM împărtășește valorile și prioritățile profesionale: protecția principiilor libertății informației; promovarea culturii informației și învățării pe parcursul întregii vieți, lecturii, educației; protecția drepturilor de proprietate intelectuală; perfecționarea competențelor profesionale ale bibliotecarilor, sprijinirea infrastructurii bibliotecilor. Întreaga activitate a ABRM se bazează pe: continuitate; inovare; solidaritate; integritate; transparență; echitate; diversitate; flexibilitate; eficiență; accesibilitate.

Principiile ABRM:

- apreciază și încurajează colegii printr-un dialog constructiv, contribuind la coeziunea profesiei

sională și la promovarea rolului bibliotecarului în dezvoltarea comunităților;

- respectă ideile, viziunile breslei profesionale cu echitate și fără discriminare pe criteriile de gen, vârstă, etnie, religie, stare socială, conduitele fiind în acord cu standardele profesionale

- manifestă un comportament bazat pe încredere, altruism, onestitate, sinceritate, corectitudine, seriozitate și loialitate, fără orgoliu, egoism și concurență ce afectează reputația și prestigiul profesiei de bibliotecar.

Priorități și scopuri strategice

Pentru perioada 2013-2016 Consiliul ABRM a aprobat, pe 5 noiembrie 2014, în cadrul Conferinței anuale "*Biblioteci puternice – comunități puternice*", următoarele priorități strategice:

Prioritatea A. Consolidarea rolului bibliotecarului și al bibliotecilor în societate

Scopul 1: promovarea în numele comunității bibliotecare a rolului social, priorităților, scopurilor și obiectivelor de dezvoltare a domeniului biblioteconomic.

Scopul 2: participarea la procesul legislativ al statului, în scopul de a crea condiții necesare pentru realizarea efectivă a menirii sociale a bibliotecilor și a bibliotecarilor din țară, participarea la elaborarea politicilor naționale, conceptelor și strategiilor de dezvoltare a bibliotecilor.

Scopul 3: sprijinirea participării bibliotecilor și bibliotecarilor în viața comunităților (locale, academice etc.) pentru a satisface nevoile de dezvoltare.

Prioritatea B. Implicarea ABRM în modernizarea și inovarea domeniului biblioteconomic

Scopul 1: dezvoltarea și implementarea reglementărilor profesionale (reglemente, norme, standarde, ghiduri, linii directoare etc.) pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor de bibliotecă și de informare a publicului.

Scopul 2: promovarea pe plan intern și extern a comunicării profesionale și a practicilor de succes.

Scopul 3: sprijinirea și participarea la cercetări din domeniu, realizate de centrele biblioteconomice la nivel național și regional; desfășurarea activității de cercetare în susținerea dezvoltării ABRM.

Scopul 4: extinderea colaborării și schimb de experiență.

Prioritatea C. Creșterea capacității instituționale a ABRM și promovarea bunelor practici manageriale

Scopul 1: eficientizarea activității Consiliului, Biroului Executiv, secțiunilor și grupurilor de lucru în diverse activități pentru excelență organizațională.

Scopul 2: perfecționarea instrumentelor de promovare și diversificarea canalelor de comunicare ale ABRM.

Scopul 3: extinderea reprezentării ABRM în organizații internaționale.

Prioritatea D. Dezvoltarea rețelei de membri ai ABRM și fidelizarea acestora

Scopul 1: perfecționarea activității filialelor ABRM în dezvoltarea rețelei de membri ai organizației.

Scopul 2: încurajarea bibliotecarilor și altor categorii de persoane de a deveni membri activi și fideli ai ABRM.

Scopul 3: îmbunătățirea comunicării de rețea și creșterea implicării membrilor în realizarea activităților ABRM.

Scopul 4: Dezvoltarea produselor și serviciilor oferite de ABRM.

Prioritatea E. Susținerea formării și dezvoltării profesionale și adaptarea la cerințele moderne

Scopul 1: organizarea formării continue a personalului de bibliotecă.

Scopul 2: încurajarea comunității bibliotecare pentru formarea continuă.

Scopul 3: promovarea învățământului bibliotecar economic universitar și a formării continue.

Scopul 4: susținerea și participarea în proiectele educaționale privind formarea și perfecționarea personalului de bibliotecă.

Prioritatea F. Eficientizarea activității de advocacy, lobby și fundraising

Scopul 1: creșterea capacității ABRM de a deveni partener strategic al APL și APC.

Scopul 2: desfășurarea campaniilor de lobby și advocacy pentru promovarea domeniului și profesiei.

Scopul 3: Consolidarea capacităților de finanțare (fundraising) și extinderea surselor extrabugetare.

Planificarea strategică și anuală

Planificarea strategică (PS) pe termen lung și anuală are loc prin intermediul elaborării planurilor strategice și, respectiv, de acțiuni anuale. Consiliul ABRM, condus de președintele ABRM, de comun acord cu Biroul Executiv în frunte cu directorul executiv, elaborează ambele planuri. Structura și conținutul acestora sunt determinate de către organele de conducere ale ABRM, care pot fi consultate, ghidate de experți din afara ABRM. Planurile strategice ale ABRM vor conține următoarele: filosofia ABRM (misiune, viziune, valori); priorități, scopuri și obiective strategice; analiza SWOT; parteneri-cheie; indicatori de performanță; bugetul estimativ.

Planificarea activității în cadrul ABRM va trebui să acopere: stabilirea și fundamentarea obiectivelor și sarcinilor de activitate, în baza studiilor și analizelor efectuate; estimarea resurselor necesare (umane, materiale, financiare) pentru perioada determinată (anuală și strategică pentru trei-patru ani).

PS va include următoarele faze:

- *etapa pregătitoare* – inițierea procesului în cadrul ședinței Consiliului ABRM (cu participarea părților interesate – parteneri, persoane fizice și organizații); desemnarea coordonatorului și a echipei de lucru pentru PS, clarificarea mandatului, scopului, termenilor procesului, costului acestuia în timp și resurse; stabilirea orarului / planului, repartizarea sarcinilor;

- *revizuirea și actualizarea misiunii, viziunii și valorilor ABRM;*

- *analiza mediului de funcționare a ABRM* (scănarea mediului intern și extern cu ajutorul instrumentelor de analiză SWOT, PEST etc.);

- *stabilirea priorităților ABRM în baza analizei mediului;*

- *elaborarea / dezvoltarea scopurilor strategice* (prin legătura între prioritățile stabilite și viziunea ABRM; de exemplu, îmbunătățirea comunicării cu membrii ABRM și creșterea implicării acestora în activitatea ABRM);

- *formularea / fixarea obiectivelor strategice* (modalitățile de realizare a scopurilor stabilite);

- *elaborarea planului de acțiuni* (ce este nevoie de făcut, cine va implementa obiectivele strategice, care vor fi termenii);

- *identificarea resurselor pentru implementarea planului de acțiuni* (surse de finanțare disponibile; colectare de surse de la donatori; resurse umane necesare și de dezvoltare a acestora);

- *crearea bugetului și a planului de implementare* (în funcție de planul de acțiuni și resursele identificate);

- *monitorizarea și evaluarea planului strategic* (analiza sistematică a realizării PS de către Consiliu și ajustarea acestuia, în caz de necesitate);

- *elaborarea și aprobarea planului financiar estimativ;*

- *plasarea informației pe site-ul ABRM.*

Planificarea operațională (PO) se efectuează anual (se aprobă în luna decembrie) sau pe termen scurt, ținându-se cont de evaluarea rezultatelor planificărilor anterioare, a resurselor și a factorilor de mediu, care au impact asupra ABRM. PO va reprezenta o detaliere a aspectelor strategice reflectate în PS. Planul anual stă la baza activității organelor de conducere ale ABRM (Consiliu, Biroul Executiv), secțiunilor, grupurilor de lucru, filialelor ABRM.

Responsabilități pentru planificarea strategică în cadrul ABRM:

- *elaborarea / coordonarea proiectului PS* – echipa de lucru, coordonator al echipei, desemnați de către Consiliul ABRM;

- *finalități preliminare asupra proiectului planului și aprobarea acestuia de către Consiliul ABRM;*

- *comunicarea proiectului, transparență comunitară;*

- *aprobarea finală a Planului strategic de către Adunarea Generală a ABRM.*

Responsabilități pentru planificarea anuală:

- *elaborarea / dezvoltarea planului anual ABRM* (de către directorul executiv, președinții de secțiuni, grupuri de lucru, filiale);

- *aprobarea planului anual al ABRM de către Consiliu;*

- aprobarea planurilor anuale ale filialelor ABRM la ședințele membrilor filialelor;
- monitorizarea, evaluarea implementării planurilor anuale de Biroul Executiv.

Monitorizare, raportare și statistici

Monitorizarea activităților ABRM ține de colectarea și analiza sistematică a informațiilor privind realizarea activităților, stipulate în planurile organizaționale sau ale programelor, proiectelor.

Responsabilități pentru monitorizarea activităților, preconizate în:

- planurile strategice, planurile anuale ale ABRM – directorul executiv;
- planurile anuale ale secțiunilor și grupurilor de lucru – persoana responsabilă pentru monitorizare (din componența Biroului Executiv) în colaborare cu președintele secțiunilor și grupurilor de lucru;
- alte planuri (proiecte, programe, campanii) – managerul de granturi, coordonatorul de programe, în colaborare cu persoana responsabilă pentru monitorizare (din componența Biroului Executiv);
- decizii finale, aprobarea recomandărilor, ajustărilor la planurile de activitate – Consiliul.

Raportarea are scopul de a informa factorii interesați (membrii ABRM, donatorii reali etc.) privind realizările ABRM, problemele existente, de a promova practicile de succes, de a stabili căile de îmbunătățire a activităților, de a capta atenția și a augmenta imaginea ABRM poziționată față de factorii de decizie, potențiali donatori, comunitatea profesională.

Responsabilități pentru raportarea în cadrul ABRM:

- raportul anual narativ ABRM – președintele ABRM și directorul executiv; este discutat în cadrul ședinței Consiliului și prezentat de către președintele ABRM în cadrul Adunării Generale anuale;
- raportul anual financiar – contabilul sau censorul;
- rapoarte ale secțiunilor și grupurilor de lucru – președinții secțiunilor și grupurilor de lucru;
- alte rapoarte (proiecte, programe, campanii) – managerul de granturi, coordonatorul de programe;
- aprobarea raportului anual narativ și financiar – Consiliul;
- aprobarea raportului ABRM pentru perioada de mandat (narativ și financiar) privind *Strategia de dezvoltare a organizației* – Adunarea Generală.

Pentru monitorizarea implementării *Strategiei de dezvoltare*, vor fi utilizați următorii indicatori de performanță: *statistici* (numărul de membri ai ABRM); *promovare* (propuneri de pe agenda de advocacy a ABRM promovate; numărul de articole/comunicate de presă apărute în mass-media; numărul de postări pe pagina web și alte rețele sociale; numărul materialelor promoționale); *educare* (numărul instruirilor desfășurate pentru membrii ABRM; numărul de membri ai ABRM care au beneficiat de instruire); *venituri* (veniturile ABRM obținute din fundraising; veniturile ABRM obținute din cotizații); *comunicare* (numărul vizitatorilor paginii web a ABRM; numărul publicațiilor și documentelor ABRM (elaborate și distribuite); numărul opiniilor exprimate de membri pe diferite

canale de comunicare (email, rețele sociale, bloguri etc.); numărul de evenimente organizate).

Indicatorii statistici ai ABRM trebuie să fie compatibili cu sistemul statistic național și internațional, să permită comparații și să ofere informații relevante privind dezvoltarea, să contribuie la o mai bună comunicare cu membrii ABRM, factorii de decizie și finanțatorii, să fie convingătoare pentru receptarea internă și externă. În cadrul ABRM sunt utilizate mai multe tipuri de indicatori statistici:

- *indicatori cantitativi și de volum:* de eforturi (de ex. : capitalul fix, numărul de personal / participanți / membri, cantitate de echipament, costuri financiare etc.), de efecte (de ex. : publicații ale ABRM, utilizarea paginii web, participanți la concursuri etc.);
- *indicatori calitativi sau de eficiență:* productivitatea muncii, salariul mediu, rate de rentabilitate (rata rentabilității fondurilor consumate) etc. ;
- *indicatori relaționali:* analize de ecart, rapoarte de acțiuni, tendințe ale unor indicatori sau indici într-un anumit interval de timp, tabele de valori etc.

Membrii ABRM

Membrii ABRM au dreptul:

- să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale ABRM;
- să formuleze propuneri privind programele anuale și de perspectivă ale ABRM;
- să participe la congrese, conferințe, reuniuni, discuții și alte activități organizate de ABRM;
- să supună criticii organele alese și pe conducătorii lor;
- să participe la diverse seminare, stagii, vizite de studii și alte evenimente de dezvoltare personală și profesională la propunerea și din contul ABRM sau a altor entități;
- să beneficieze de priorități la procurarea publicațiilor și la utilizarea serviciilor prestate;
- să profite de toate formele de asistență juridică, financiară, consultativă, oferite de ABRM;
- să ia parte la activitățile ABRM;
- să își exprime votul, dacă este cazul;
- să se retragă benevol din ABRM.

Membrii ABRM sunt obligați:

- să respecte Statutul ABRM și alte reglementări ale ABRM, precum și legislația Republica Moldova;
- să achite la timp cotizațiile de membru;
- să comunice orice schimbare în datele de membru pentru a putea avea evidența permanent actualizată.

Membrul ordinar al ABRM poate achita una din următoarele tipuri de cotizații:

- *cotizație anuală fixă* (se stabilește de Adunarea Generală la propunerea CA), care confirmă calitatea de membru al ABRM;
- *cotizație anuală variabilă* (se stabilește de Adunarea Generală la propunerea CA), care oferă diverse facilități membrilor ABRM (de ex. : reduceri pentru instruire în cadrul CNEPB, participare la Conferința ABRM, procurarea publicațiilor ABRM etc.), dar care include
- *cotizația anuală fixă.*

Cuantumul cotizației variabile se raportează la cotizația anuală fixă și se stabilește în funcție de tipul facilităților pentru membrii ABRM. Astfel:

▪ *cotizația variabilă de categoria A* este egală cu două cotizații anuale fixe (asigură reducere cu 10% a taxei de participare la acțiunile de instruire în cadrul CNEPB);

▪ *cotizația variabilă de categoria B* este egală cu trei cotizații anuale fixe (asigură reducere cu 10% a prețului de vânzare a publicațiilor de specialitate editate de ABRM);

▪ *cotizația variabilă de categoria C* este egală cu patru cotizații anuale fixe (asigură reducere cu 50% a taxei de participare la Conferința anuală a ABRM);

▪ *cotizația variabilă de categoria D* este egală cu cinci cotizații anuale fixe (include toate facilitățile anterioare și asigură primirea gratuită a setului anual al *Revistei ABRM* și buletinului *ABRM Info*).

Structura, competența organelor de conducere și procesele decizionale

ABRM are următoarea organigramă și implică organe de conducere: Adunarea Generală a ABRM (organul suprem de conducere, poate fi convocată ca ordinară sau extraordinară); Consiliul ABRM; Președintele ABRM; Directorul executiv al ABRM. Manualul operațional prevede detaliat cum se desfășoară Adunarea Generală, criteriile de reprezentativitate, precum și conținutul activităților tuturor organelor de conducere.

În cadrul ABRM pot funcționa următoarele secțiuni: biblioteci publice; biblioteci din învățământ și specializate; formare profesională continuă; dezvoltarea, prezervarea și conservarea colecțiilor; catalogare, clasificare, indexare și bibliografie; informatizare și digitizare; lectura și cultura informației; management și marketing;

ABRM poate crea grupuri de lucru: de legislație, politici și advocacy; de statistică și evaluare; de colectare a fondurilor;

Unități de structură importante ale ABRM sunt comisiile: de cenzori; de etică și deontologie.

Resursele umane și procedurile de gestionarea resurselor umane din executive

În cadrul ABRM există mai multe categorii de personal. În conformitate cu specificul și natura sarcinilor, în ABRM activează următoarele categorii de personal: personalul angajat al ABRM în baza

contractului de muncă încheiat pe o durată determinată și / sau determinată în diverse funcții în cadrul diferitor proiecte ale ABRM; voluntarii ABRM.

Gestionarea resurselor umane prevede următoarele decizii/proceduri: a) deciziile și procedurile privitor la elaborarea proiectelor și bugetelor; b) deciziile și procedurile privitor la procesele strategice; c) modalități de încurajare și principii de retribuire a muncii; d) întâlniri funcționale, plângeri etc. ; e) clauza de confidențialitate.

PR și comunicarea în ABRM

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova

Logoul și sloganul ABRM

Media socială și pagina web

Publicațiile ABRM

Împreună mai puternici

Conferința Anuală ABRM *Biblioteci dinamice: confruntări, experiențe, succese. Chișinău, 5 noiembrie, 2015*

Finanțe și proceduri financiare

Bugetul ABRM se formează din resursele financiare parvenite din: granturi; cotizații de membru; donații, sponsorizări; servicii contra plată; alte surse legale prevăzute în *Statutul ABRM*.

PR și comunicarea în ABRM

Comunicarea organizațională în ABRM trebuie să prezinte următoarele caracteristici:

- să fie orientată spre finalitate (scop), adică să reflecte un plan de ansamblu și obiectivele pe care și le asumă;
- să fie multidirecțională, adică să se realizeze de sus în jos, de jos în sus, pe orizontală, pe verticală etc. ;
- să fie instrumentală, adică să se sprijine pe o varietate de suporturi în funcție de obiectiv;
- să fie flexibilă, pentru a integra comunicarea informală.

Informarea și comunicarea internă: poate fi *formală* (canalele formale de comunicare sunt create în mod deliberat prin stabilirea unui sistem formal de responsabilități care respectă structura ierarhică a ABRM. Direcțiile formale de comunicare se desfășoară pe trei direcții principale: de sus în

jos; de jos în sus; pe orizontală) și *informală* (prevede schimbul de informații ce are loc în afara canalelor de comunicare oficiale și se desfășoară prin canale create spontan).

Informarea și comunicarea externă în relațiile publice este orientată spre autoritățile administrației centrale și locale; mass-media centrală și locală; asociațiile profesionale similare naționale și internaționale); ONG-uri din domeniul culturii, educației, patrimoniului etc. ; potențiali finanțatori etc.

Manualul operațional al ABRM prevede și alte aspecte, ce țin de comunicarea în cadrul ABRM și relațiile publice: facilități și aranjamente pentru participării la evenimentele profesionale; conferințe și ședințe; luare de poziții și declarații de atitudine publică a ABRM; premii și concursuri; distincții (medalia de prețuire a ABRM, diploma de prețuire a ABRM, diploma de excelență pentru întreaga activitate în cadrul ABRM).

Etica și aspecte deontologice

Aspectele ce țin de etică și deontologice sunt prevăzute în *Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova*, care servește drept instrument de promovare a unei conduite în acord cu valorile și principiile etice enunțate ca pilon în activitatea profesională (prezentat și aprobat la Conferința anuală a ABRM *Biblioteci puternice – comunități puternice*, la 5. 11 2014). Dintre prevederile Codului deontologic specificăm următoarele comportamente ale membrilor ABRM:

- actualizează permanent cunoștințele și deprinderile de specialitate
- participă în programe de formare și perfecționare, la reuniuni profesionale, activități științifice și culturale de profil

CZU 659:061.22

- contribuie prin comportamentul său la augmentarea vizibilității publice și științifice, a imaginii favorabile profesiei și rolului de perspectivă a acesteia

- exercita atribuțiile cu bunăvoință și conform normelor unanime de etică socială, evită a satisfacerea intereselor personale sau obținerea de profituri personale pe seama utilizatorilor, bibliotecii și colegilor

- manifesta un comportament bazat pe încredere, altruism, onestitate, sinceritate, corectitudine, seriozitate și loialitate, fără orgoliu, egoism și concurență ce afectează reputația și prestigiul ABRM.

Prezentul manual va fi dezvoltat pe măsura acumulării de alte experiențe și bune practici, fiind actualizat și revizuit după noi acumulări de informații. Utilitatea acestuia poate fi argumentată prin acoperirea unei game diverse de subiecte de relevanță organizațională, tehnică și logistică pentru activitatea ABRM.

Echipa de prezentare a Manualului:

dr. Natalia CHERADI, vice-președinte ABRM, (coord. echipei de prezentatori)

Tatiana COȘERI, vice-președinte ABRM

Ludmila CORGHENCI, membru al Comisiei Formare profesională Continuă, ABRM

Maria FURDUI, membru al Comisiei Consolidarea Teritorială și Leadership, ABRM

Ecaterina SCHERLET, președinte al Comisiei Evaluare, ABRM

Liuba ARION, președinte al secțiunii Biblioteci școlare, ABRM

Valerian Herța, grafician,

secția grafică a Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova

Conferința "Biblioteci dinamice: confruntări, experiențe, succese"

Abstract: *Articolul reflectă etapele procesului de elaborare a noului logo al Asociației Bibliotecarilor, compoziția, elementele și coloristica acestuia.*

Keywords: *logo; compoziția logoului; coloristica logoului.*

Solicitarea privind elaborarea Logoului Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova a parvenit de la președintele acesteia Mariana Harjevschi. Din start, dat fiind timpul limitat, m-am gândit la un re-design al Logoului vechi.

Am apelat la reprezentanții ABRM pentru a concretiza elementele – componente ale Logoului, ca ulterior în baza acestora să elaborez compoziția. Am decis că cea mai scurtă cale e re-designul logoului vechi. Logoul conținea o carte, un astru cu șase raze și literele majuscule "A" și "B". Compoziția era simetrică: în centru – cartea, pe ea fiind amplasat astru, și respectiv literele - A în stânga și B în dreapta. Noua compoziție se bazează pe aceleași elemente.

În procesul de lucru au fost realizate șase schițe: cartea poziție orizontală, astrul mai mic și respectiv o poză mărită, cea din partea de jos. Dar în procesul de lucru a apărut o traiectorie a astrului,

aceasta în unele variante fiind o prelungire a literei A. Evident literele A și B au fost remodelate, astfel compoziția părea să țină de un stil cosmic.

Prioritate în toate aceste schițe are cartea, apoi literele A și B, apoi astrul. A fost elaborată și o variantă, în care cartea pierde forța de atracție universală, și planează asemenea unei păsări. În alte două variante astrul dispăre din compoziție. Menționez, că acestea au fost variante-creion simplu, dar am realizat după ele încă patru variante la computer, care au suferit mici modificări. Într-o altă variantă elementele sunt desfășurate pe orizontală: literele A și B, apoi cartea.

Coloristica utilizată a fost *bordo* și *negru*. Aceste variante au fost expediate pentru aprobare președintelui ABRM, dar nu au fost aprobate.

Au urmat alte schițe, variante, partea informativă conținând literele ABRM. Au fost elaborate circa 20 de schițe. Dar să nu se creadă că acești pași

sunt obligatorii pentru un designer: poți elabora din prima încercare o singură variantă și să convingi beneficiarul că așa trebuie să fie. În variantele ce au urmat au fost modificate forma, mărimea, stilul literelor, în unele variante fiind prezentă doar imaginea cărții. Astrul a dispărut din compoziție. Unele variante reprezentau compoziții-formule doar din cartotecă (litere).

Toate aceste compoziții au fost expediate spre a fi din nou discutate de către reprezentanții ABRM. Recomandările parvenite se refereau la o compoziție numai din litere, așa ca în varianta indicată. Astfel, cercul de investigații s-a îngustat și a apărut din ceață fața obiectivului ce trebuia atacat. Am

realizat repejor alte subvariante ale aceluiași desen în creion. Mi s-a sugerat să păstrăm culoarea verde din logoul vechi, dar evident această culoare nu putea fi unica. Am plasat accentul pe litera "B" - bibliotecă, literele fiind remodelate din punct de vedere stilistic.

Referitor la coloristica logoului putem menționa următoarele. Gândind că verdele ar armoniza bine cu culoarea argintie, pentru variantele festive este propusă această combinație, iar pentru altele - gri-midiu, după cum se vede din imagine. Punctele din partea de jos a logoului semnifică două subiecte: a) Biblioteca, b) Republica Moldova.

CZU 023:374

**Nelly Țurcanu, dr. hab., conf. univ., USM,
președintele Comisiei ABRM "Formare Profesională Continuă"**

Strategia Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Abstract: *Articolul abordează formarea continuă a bibliotecarilor drept condiție indispensabilă dezvoltării instituției info-documentare și personalului acesteia. Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari (CNEPB) este un proiect național, fiind constituit în baza Memorandumului între Primăria Municipiului Chișinău, Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" și Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației IREX Programul Novateca, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova. Este oglindit conținutul compartimentelor Strategiei de dezvoltare a CNEPB pentru perioada 2015-2018: PROFILUL ORGANIZAȚIEI; SCOPUL STRATEGIEI, OBIECTIVELE; planul de dezvoltare; planul de acțiuni pentru primul an; PLANUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE; anexe.*

Keywords: *formarea continuă; strategia; Centru Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari.*

Domeniul educației în întreaga lume este într-un proces de transformare semnificativă. Actualmente, la nivel mondial, formarea continuă este una dintre cele mai importante probleme. Economia țărilor dezvoltate se caracterizează prin trecerea la o nouă etapă de formare a unei societăți inovatoare - dezvoltarea unei economii bazate pe generarea, diseminarea și utilizarea cunoștințelor. În mileniul trei are loc schimbarea rapidă a modelelor educaționale, de activitate și de viață. Întreaga lume este în tranziție către o societate bazată pe cunoaștere - societate, în care cunoștințele și competențele au o importanță primordială. În această societate oamenii sunt responsabili pentru succesul lor, ei trebuie să devină stăpânii propriului destin și cetățeni activi ai societății. Cea mai bună modalitate de a face acest lucru - învățarea pe tot parcursul vieții, și anume, formarea continuă.

Importanța învățării pe tot parcursul vieții, precum și a formării continue, este confirmată și prin prevederile Codului Educației al Republicii Moldova [1]. Astfel, Codul Educației stipulează că formarea profesională continuă, prin care se înțelege orice proces de instruire în cadrul căruia un salariat, având deja o calificare ori o profesie, își completează competențele profesionale prin aprofundarea cunoștințelor în domeniul specialității de bază sau prin deprinderea unor noi metode sau procedee aplicate în cadrul specialității respective.

Una dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă profesia de bibliotecar este formarea profesională continuă a personalului din instituțiile info-documentare. Totodată, există o discrepanță serioasă între cunoștințele disponibile și aplicabilitatea lor în implementarea serviciilor prestate

de biblioteci și instituții de informare și documentare [2, p. 49].

Pentru Republica Moldova formarea profesională continuă în biblioteci, instituții de informare și documentare este o problemă de nivel național care poate fi soluționată datorită unei planificări de nivel național. Pentru formarea continuă a personalului de specialitate din domeniul info-documentar este necesar de a crea condiții de formare continuă a acestora, în primul rând, prin centre de formare continuă. În acest scop *Strategia națională de dezvoltare a culturii "Cultura 2020"* prevede crearea Centrului de Cercetare și Formare în domeniul Culturii. La sfârșitul anului 2014 a demarat procedura de consultare publică a proiectului Hotărârii de Guvern "*Cu privire la Instituția publică Centrul de Cercetare și Formare în domeniul Culturii*".

Recunoscând importanța formării profesionale continue și ținând pasul cu schimbările în activitatea unei biblioteci moderne, Centrul de Formare Continuă din cadrul Universității de Stat din Moldo-

va, în lipsa unui centru național de formare profesională, a lansat o serie de cursuri tematice de scurtă durată pentru bibliotecarii din bibliotecile publice, școlare și universitare. Un alt centru, care implică și antrenează bibliotecarii din toate rețelele în acțiuni de instruire, de asemenea, a solicitat licență de acreditare pentru servicii educaționale și domeniul biblioteconomiei și științei informării. Acest centru este un proiect național – **Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari (CNEPB)**, care a fost constituit în baza Memorandumului între Primăria Municipiului Chișinău, Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" și Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației IREX Programul Novateca, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM).

Actualmente, CNEPB este un proiect național, care implică și antrenează bibliotecari din toate rețelele în activități de instruire, iar ABRM pentru susținerea demersului de creare a oportunităților de formare profesională pe parcursul întregii vieți, și-a propus drept scop sprijinirea acestui Centru de a deveni o platformă educațională certificată de nivel național. Astfel, unul dintre obiectivele prioritare ale Centrului este , , asigurarea unei platforme de instruire, care va oferi noi oportunități de formare pentru bibliotecari în corespundere cu necesitățile de dezvoltare profesională a bibliotecarilor din Republica Moldova" [3].

Pentru conceperea și fundamentarea activităților organizațiilor politicile și strategiile au un rol esențial. Strategiile și politicile trasează dezvoltarea fiecărei organizații, de conținutul lor depinzând adesea eficacitatea și măsura în care instituția își menține și amplifică segmentul de piață ocupat, utilitatea pentru societate. Strategia reprezintă direcția și țelul organizației pe termen lung [3, p. 3], prin care se vor aduce beneficii organizației, folosind eficient resursele într-un mediu în continuă schimbare, cu scopul de a satisface cerințele pieței și de a îndeplini așteptările stakeholderilor.

Educația profesională continuă a bibliotecarului este de neconceput pentru asigurarea celor mai bune servicii de bibliotecă, iar pentru asigurarea unei activități durabile pe tărâmul formării continue a bibliotecarilor este necesară elaborarea unei strategii de activitate CNEPB. Din aceste considerente, în primăvara anului 2015, programul Novateca a susținut proiectul ABRM privind elaborarea strategiei Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari.

Pentru elaborarea strategiei a fost creat un grup de lucru, constituit din membrii *Comisiei Formare profesională continuă* din cadrul ABRM, reprezentanți ai Programului Național Novateca, Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, colaboratori ai Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari, formatori naționali, reprezentanți ai centrelor regionale de formare. Grupul de lucru a discutat Studiul de evaluare a oportunităților de dezvoltare profesională în domeniul biblioteconomic în Republica Moldova, realizat de către Centrul Pro Comunitate.

Strategia de dezvoltare a CNEPB pentru perioada 2015-2018 [5] constă din 6 compartimente:

- Profilul organizației;
- Scopul strategiei, obiectivele;
- Planul de dezvoltare;
- Planul de acțiuni pentru primul an;
- Planul de monitorizare și evaluare;
- Anexe.

Primul compartiment **Profilul organizației** prezintă istoricul dezvoltării organizației, în care este accentuat rolul *Școlii de Biblioteconomie*, constituită cu sprijinul *Programelor Informaționale ale Fundației "Soros – Moldova"* și *Open Society Institute*, în formarea continuă a bibliotecarilor din Republica Moldova. Activitățile prioritare ale Școlii de Biblioteconomie (Școala a activat în perioada 2001-2005) s-au axat pe: elaborarea și promovarea conceptului instruirii continue a bibliotecarilor; studierea și analiza permanentă a necesităților de instruire în domeniu; elaborarea și dezvoltarea curriculum-ului modular al instruirii continue; asigurarea suportului educațional în sprijinul instruirii continue; organizarea acțiunilor de instruire; actualizarea și diversificarea subiectelor acțiunilor de instruire, antrenând noi categorii de cursanți; facilitarea accesului la informația profesională etc.

Totodată, o parte dintre priorități au rămas ne-realizate. După sistarea activității Școlii de Biblioteconomie, la începutul anului 2006, puțini dintre bibliotecarii din toate tipurile de biblioteci au avut posibilitatea să-și actualizeze competențele sau să dobândească competențe noi, participând la cursuri de instruire de lungă sau de scurtă durată.

O parte a serviciilor de formare profesională au fost oferite până în 2012 de către Institutul de Științe ale Educației, iar din același an de către Centrul de Formare Continuă al Universității de Stat din Moldova.

Un pas important în formarea profesională continuă a bibliotecarilor a fost făcut la sfârșitul anului 2012 în cadrul proiectului pilot Novateca, odată cu crearea a șase Centre Regionale de Formare a Formatorilor și inițierea unor cursuri în metode moderne de instruire privind utilizarea tehnologiilor

moderne de informare în activitatea bibliotecilor, prestarea unor servicii inovatoare, precum și lansarea la 28 martie 2014 a Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari.

În prima parte al Strategiei, de asemenea, sunt menționate obiectivele prioritare ale CNEPB, precum și direcțiile prioritare de activitate. În același timp, sunt prezentate concluziile generale privind oportunitățile de dezvoltare profesională a bibliotecarilor, precum și concluziile generale cu privire la funcțiile și rolul Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari. Aceste concluzii au fost formulate în baza colecțiilor și analizei diverselor documente, date statistice și alte materiale (rapoarte, reviste, buletine etc.), precum și în rezultatul interviurilor neformalizate și a chestionării tuturor membrilor grupului de lucru.

Compartimentul doi – **Scopul strategiei, obiectivele** – prezintă atât scopul și obiectivele strategice ale CNEPB, cât și o analiză SWOT a CNEPB.

Astfel, **scopul CNEPB** constă în consolidarea și dezvoltarea unui Centru Național competitiv și inovativ în formarea profesională a bibliotecarilor din diverse rețele de biblioteci, iar principale **obiective** urmăresc:

– legalizarea CNEPB (crearea cadrului juridic, administrativ, acreditarea normativă) și obținerea licenței de acreditare a Centrului până în luna decembrie 2015¹;

– consolidarea potențialului uman prin formare profesională continuă;

– diversificarea și valorificarea ofertei de servicii și resurse educaționale necesare dezvoltării profesionale;

– identificarea domeniilor de implicare a Centrului în dezvoltarea profesională și încheierea acordu-

rilor de parteneriate (memorandum) până la 01. 10. 2015².

Analiza SWOT a CNEPB a scos în evidență atât punctele tari și oportunitățile, cât și punctele slabe și amenințările. În Tabelul 1 sunt prezentate rezultatele acestei analize.

Al treilea compartiment este consacrat **Planului de dezvoltare**. În această parte a Strategiei sunt

Tabelul 1. Analiza SWOT a CNEPB

Puncte tari	Puncte slabe
<ul style="list-style-type: none"> - Existența oficiului oferit de Primărie - Personal calificat - Suport financiar acordat la constituire și în prezent - Locația, amplasarea în centrul orașului - Afilierea Centrului la o Instituție performantă (BM "B. P. Hasdeu") - Dotarea cu echipamentul necesar, inclusiv asistența tehnică - Afilierea la ABRM - Imaginea pozitivă în societate - Colaborarea cu centre de Formare Continuă din cadrul USM - Oferirea instruirilor pentru diferite tipuri de biblioteci - Oferirea certificatelor - Flexibil la cerințele de instruire a bibliotecarilor - Prezența formatorilor din străinătate - Susținere în dezvoltare din partea fondatorilor 	<ul style="list-style-type: none"> - Neacreditarea serviciilor prestate - Număr insuficient de personal calificat - Lipsa documentelor și procedurilor interne elaborate - Insuficiența materialelor didactice - Nedefinirea Statutului juridic al Centrului - Delimitarea neclară în oferta educațională a Centrului și a grupurilor țintă - Oferirea cursurilor preponderent în limba română - Oferta Centrului slab dezvoltată - Dependența de finanțare (de Novateca, BM "B. P. Hasdeu") - Lipsa organigramei Centrului - Capacități reduse în colectarea fondurilor - Strategie nedezvoltată de comunicare - Lipsa studiilor de piață
Oportunități	Amenințări
<ul style="list-style-type: none"> - Colaborarea cu Centre similare de peste hotare - Suportul oferit de Novateca - Afilierea la ABRM, alte asociații de profil - Existența donatorilor externi - Revigorarea activităților CBN - Aprobarea Regulamentului național de atestare a personalului din biblioteci - Disponibilitatea și deschiderea formatorilor - Integrarea în structura BM "B. P. Hasdeu" - Existența posibilităților de extindere materială și tehnică - Susținerea factorilor de decizie în formarea profesională - Încadrarea în conceptul învățării pe parcursul vieții, conform Codului Educației - Existența pe piață a cererii serviciilor pentru bibliotecari - Existența rețelei de Centre regionale 	<ul style="list-style-type: none"> - Lipsa coeziunii profesionale - Lipsa politicii naționale de formare profesională a bibliotecarilor - Numărul mic al doritorilor de a face studii în biblioteconomie - Susținere insuficientă din partea directorilor de biblioteci, reprezentanților APL, donatorilor - Reducerea numărului de biblioteci, personalului acestora - Fluctuația personalului din cadrul bibliotecilor - Contextul social-politic instabil

prezentate Cadrul general; Viziunile; Contradicțiile și Direcțiile strategice ale CNEPB.

Cadrul general prezintă procesul de desfășurare a planificării strategice. Pentru îmbunătățirea calității managementului intern și susținerea continuă a dezvoltării CNEPB, s-a propus a întreprinde schimbări în următoarele domenii:

a. Determinarea finală a politicilor de management intern și responsabilizarea angajaților (Consiliului de Administrare)

b. Determinarea politicilor privind activitatea de voluntariat în cadrul CNEPB

¹Prin Ordinul 1101 din 20 noiembrie 2015 Ministerul Educației al Republicii Moldova autorizează Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova pentru desfășurarea cursurilor în domeniul științelor informării.

²Domeniile de implicare a CNEPB privind formarea continuă au fost discutate în cadrul *Neconferință: Restart Train* care a avut loc pe data de 29 octombrie 2015.

c. Modernizarea durilor de lucru prin aplicații IT

d. Stabilirea principiilor de delegare la evenimentele naționale și internaționale

e. Stabilirea sistemului de raportare

f. Asigurarea accesului la rețele de informare

g. Perfecționarea continuă a echipei

h. Evaluarea internă

i. Elaborarea strategiei de comunicare externă

j. Baza de date

k. Finanțarea pe Centru

Viziunile CNEPB se referă la domeniul de activitate și la modul în care va interveni Centrul pe piața educațională. Principalele aspecte de viziune sunt prezentate în Figura 1.

De asemenea, Strategia punctează a serie de obstacole în activitatea CNEPB, printre care:

- Identificarea insuficientă a potențialilor parteneri;

- Comunicare insuficientă cu partenerii;

- Nu sunt clare domeniile de prestare a serviciilor;

- Capacități reduse de competitivitate;

- Surse financiare insuficiente;

- Neperceperea taxelor pentru cursuri;

- Cunoștințe insuficiente în colectarea fondurilor;

- Cotizațiile mici de membru al Asociației Bibliotecarilor;

- Baza metodică insuficientă pentru realizarea și implementarea serviciilor;

- Cunoașterea slabă a nevoilor comunității;

- Spații limitate pentru activitățile de instruire;

- Politica editorială a mass-mediei neinteresată în reflectarea activității sectorului biblioteconomic;

- Insuficiența resurselor financiare pentru întreținerea paginii web;

Figura 1. Viziunile CNEPB

- Numărul insuficient al formatorilor;
- etc.

Direcțiile strategice ale CNEPB s-au axat pe patru domenii de activitate (Figura 2).

Direcția strategică **DS 1. Dezvoltarea ofertei educaționale a CNEPB** include:

- Elaborarea pachetului educațional, inclusiv: Elaborarea programelor în context cu tendințele de dezvoltare ale domeniului; Organizarea instruirilor mobile prin bibliotecile din teritoriu etc.

- Fortificarea echipei de formatori, inclusiv: Consolidarea echipei de formatori de bază / prin cumul; Antrenarea formatorilor de la alte Centre; Organizarea cursurilor de formare a formatorilor etc.

- Studierea necesităților de instruire, inclusiv: Scanarea comunității prin studii sociologice; Elaborarea unor instrumente de studiere a cererii; Realizarea sistematică a studiilor de piață.

Direcția strategică **DS 2. Consolidarea cadrului instituțional al CNEPB** include:

- Elaborarea cadrului instituțional, inclusiv: Elaborarea cadrului de reglementare a activității Centrului; Lobby în procesul de acreditare a Centrului etc.

- Perfecționarea managementului intern, inclusiv: Organizarea activităților de consolidare a echipei; Elaborarea politicilor de personal al Centrului; Dezvoltarea culturii organizaționale etc.

- Elaborarea și implementarea politicilor financiare, inclusiv: Instituirea și introducerea treptată a taxelor pentru instruire; Aplicarea inițiativelor de fundraising; Elaborarea politicii de atragere a fondurilor suplimentare etc.

Figura 2. Direcțiile strategice ale CNEPB

Direcția strategică **DS 3. Sporirea vizibilității Centrului** include:

- Elaborarea Strategiei de Comunicare a Centrului;
- Organizarea trainingurilor în comunicare pentru echipa Centrului;
- Elaborarea Strategiei de Branding;
- Elaborarea politicii (materialelor) de promovare a Centrului;
- Recrutarea unui mesager/ persoanei responsabile de relațiile cu publicul;
- altele.

Direcția strategică **DS 4. Consolidarea și dezvoltarea parteneriatelor** include:

- Elaborarea proiectelor focusate pe instruire;
- Stabilirea și dezvoltarea parteneriatelor;
- Semnarea Memorandum-ului cu partenerii cheie;
- Elaborarea proiectelor pentru încadrarea diferitor categorii de bibliotecari la cursuri de instruire;
- altele.

Compartimentul patru al Strategiei prezintă **Planul de activități pentru primul an de activitate (2015-2016)**. Planul de acțiuni se axează pe cele patru direcții strategice cu specificarea obiectivelor, acțiunilor, perioadei de implementare, costurilor necesare pentru implementare, responsabililor, partenerilor și surselor de finanțare, precum și a indicatorilor de implementare.

Compartimentul cinci al Strategiei CNEPB include **Planul de monitorizare și evaluare**. Sub aspect general, monitorizarea relevă cum decurge realizarea proiectului, analizează modalitățile de utilizare a resurselor preconizate pentru aceasta, identifică problemele, care împiedică mersul implementării proiectului, urmărește respectarea graficului stabilit, iar evaluarea contribuie la măsurarea eficienței, relevanței, eficacității și durabilității proiectului / activităților implementate. Monitorizarea constituie una din etapele importante ale implementării Strategiei și va servi la verificarea progresului și eficienței implementării strategiei, planului de acțiuni.

Planul de monitorizare și evaluare a strategiei CNEPB include indicatori concreți de urmărire a procesului de realizare a activităților preconizate, perioada de evaluare, persoanele sau comisiile de lucru responsabile de aceasta, sunt stabilite metodele de colectare a informației: chestionarea, analiza documentelor, colectarea datelor statistice

etc. Astfel, activitatea de monitorizare și evaluare a strategiei este asigurată de membrii Consiliului de Administrare, precum și de către membrii a 4 comisii: Comisia de Evaluare, Comisia de Politici, Advocacy și Fundraising, Comisia de Management și Parteneriate și Comisia de Comunicare.

Ultima parte a Strategiei CNEPB include trei **Anexe**, inclusiv:

- 1) Raport de evaluare a oportunităților de dezvoltare profesională a bibliotecarilor din Republica Moldova;
- 2) Planul de monitorizare și evaluare a strategiei CNEPB;
- 3) Organigrama CNEPB.

În componența grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari au făcut parte: Eugenia Bejan, Violeta Bunesco, Elena Cebotari, Natalia Cheradi, Ludmila Corghenci, Maria Furdui, Mariana Harjevschi, Aliona Manciu, Vera Osoianu, Alla Panici, Savela Starciuc, Nelly Jurcan.

Grupul de lucru a fost ghidat de către formatorii Centrului Pro Comunitate Vitalie Postu și Valeriu Mîndru.

Sperăm că Strategia CNEPB va contribui la amplificarea activităților de formare profesională continuă și va oferi multiple posibilități de instruire pentru personalul de specialitate din toate tipurile de biblioteci din Republica Moldova.

Referințe bibliografice:

1. Codul educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17 iulie 2014. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2014, nr. 319-324.
 2. JURCAN, Nelly. Autodezvoltarea bibliotecarilor – condiție *sine qua non* a evoluției profesionale. In: BiblioPolis. 2014, nr. 2, pp. 43-53. ISSN. 1811-900X.
 3. Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari [online]. Copyright 2001-2012, Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" [Citat 13.12.2015]. Disponibil: <http://www.hasdeu.md/item-retea-centrul-national-de-excelenta-profesionala-a-bibliotecarilor-54/>.
 4. JOHNSON, Gerry; SCHOLLES, Kevan; WHITTINGTON, Richard. Exploring Corporate Strategy. Eighth edition. London; New York: Pearson Education, 2008. ISBN: 978-0-273-71192-6.
- Strategia de dezvoltare a organizației 2015-2018. Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari [online]. Copyright © 2006 by ABRM [Citat 13.12.2015]. Disponibil: http://www.abrm.md/files/Strategia_CNEPB.pdf

CZU 659:06:02

**Zinaida Stratan, Biblioteca științifică UTM,
președintele secțiunii "Informatizarea și Tehnologia Informațională", ABRM
Comunicare și interacțiune: pagina WEB ABRM**

Abstract: Sunt reflectate caracteristicile tehnice, funcțiile, precum și specificul noii variante a paginii WEB a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova.

Keywords: pagina WEB; platforma Wordpress; funcțiile paginii WEB.

Pagina Web este un important instrument de marketing privind promovarea imaginii și serviciilor în mediul extern, precum și un factor de consolidare a membrilor organizației. Prin intermediul site-ului comunitatea este informată, profesionalizată,

cultivată. Pagina web îndeplinește următoarele funcții:

- oferă informații despre organizație
- este un mijloc de comunicare
- are funcția de profesionalizare

- asigură relații cu comunitatea
- reprezintă un loc public de exprimare
- oferă posibilitatea de a adresa întrebări, a face reclamații, observații etc.

Pagina web are rolul de imagine a instituției, ea este oglinda/vitrina informațiilor despre instituție.

În condițiile schimbărilor produse în ABRM s-a impus necesitatea unui instrument de comunicare mai eficient. Un nou site se dorește a fi interactiv, dinamic, atractiv, cu grad sporit de vizibilitate și accesibilitate.

Crearea site-ului nou a urmat mai multe etape. În rezultatul mai multor activități, seminare, au fost elaborate: Conceptul, Harta site-ului și Caietul de sarcini. Conceptul a fost elaborat în baza analizei situației (SWOT), revizuirii misiunii, viziunii, obiectivelor strategice, elaborării planurilor de activitate, axării pe rezultatele scontate. Harta a determinat structura site-ului. Următoarea etapă a inclus implementarea proiectului de creare a unui site nou și gestionarea (migrarea informației de pe site-ul vechi, postarea materialelor, mentenanța).

În urma analizei posibilităților de realizare tehnică s-a decis de a construi pagina Web pe o platformă Open Source **WordPress**.

Conform Wikipedia: "WordPress este o platformă de tip sursă deschisă pentru publicarea site-urilor și blogurilor. Platforma WordPress este scrisă în limbajul PHP, folosind pentru gestionarea bazelor de date sistemul MySQL. Dispune de un sistem de șabloane scrise în limbajele HTML și CSS. Avantajele majore prezentate de WordPress sunt simplitatea și numeroasele plugin-uri create de către comunitate care pot modifica funcționalitatea WordPress-ului transformându-l în aproape orice tip de site web. De asemenea interfața poate fi schimbată foarte ușor cu ajutorul multitudinii de teme gratuite sau Premium cu doar un clic".

Platforma WordPress prezintă o serie de avantaje:

- Actualizarea site-ului poate fi efectuată la distanță, fiind ușor de administrat
- Datorită interfeței accesibile, designul și developmentul este foarte accesibil și rentabil, astfel că se pot adăuga cu ușurință noi conținuturi pe site

▪ Este responsive, adică receptiv, accesibil din punct de vedere al web-design-ului, nu necesită crearea de noi site-uri pentru fiecare dispozitiv sau rezoluție.

- SEO (SEO – search engine optimization)

Platforma WordPress poate fi utilizată cu ușurință pentru optimizarea paginilor în motoarele de căutare. Datorită codurilor simple și constante WordPress, Google facilitează indexarea paginilor. Mai mult, elementele SEO pot fi modificate în funcție de fiecare pagină, la decizia administratorului.

- Syndication

Este o metoda eficienta pentru obținerea de link-uri inbound (primate) cu ajutorul RSS (familie de formate de fluxuri web, realizate în format XML).

- Social Media

WordPress se integrează cu rețelele de socializare. Prin urmare, nu este necesară logarea de fiecare dată pe Facebook, LinkedIn, Google+ sau Twitter, deoarece comunitatea de pe rețelele de socializare va afla de un nou conținut pe site.

- Îmbunătățiri continue

Capacitățile site-ului pot fi îmbunătățite prin instalarea diverselor plug-in-uri / conexiuni.

Un dezavantaj (care trece în avantaj) îl reprezintă faptul, că platforma va fi conectată mereu la cea mai recentă versiune, indiferent dacă ne dorim sau nu acest lucru. Îmbunătățirea nivelului de protecție este obligatorie pentru securitate, astfel că update-urile automate reprezintă nivele tot mai sigure de protecție a datelor. Mai mult decât atât, prin fiecare update platforma se simplifică și este mai ușor de administrat, unul din motivele pentru care este larg utilizată la nivel mondial.

În continuare sunt expuse câteva slide-uri din pagina nouă. Imaginile sunt sugestive și prezintă ultimele evenimente și activități în cadrul ABRM. Sperăm ca în cel mai scurt timp versiunea nouă să fie accesibilă de oricine și de oriunde.

Referințe bibliografice:

1. <https://ro.wikipedia.org/wiki/WordPress>
2. <http://www.e-learn.ro/tutorial/wordpress/cum-se-instaleaza-un-site-pe-platforma-wordpress/164/1/511.htm>

Conferințe-satelit din cadrul Conferinței Naționale, ediția 2015

CZU 027.5:061.22

**Elena Butucel, Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu",
președintele secțiunii "Biblioteci Publice", ABRM**

**Conferința satelit
"Biblioteci naționale și publice: comunitate, colaborare, conexiune"
(23 octombrie 2015)**

Abstract: Conferința satelit "Biblioteci naționale și publice: comunitate, colaborare, conexiune", organizată la 23 octombrie 2015, a demonstrat orientarea și implicarea activă a bibliotecilor publice în diversificarea serviciilor informațional-bibliotecare, contribuind la crearea comunităților puternice.

Keywords: biblioteca publică; inovație; creativitate; programul Novateca.

Biblioteca publică, în calitatea sa de instituție susținătoare a procesului de dezvoltare profesională continuă, de învățare pe tot parcursul vieții, își asumă responsabilitatea provocărilor domeniului biblioteconomic și, totodată, răspunde la cererile ce vin din societate. O bibliotecă, care se dezvoltă odată cu schimbările din societate, trebuie să răspundă nevoilor comunității fie culturale, fie de informare ori de petrecere a timpului liber. Totodată trebuie să ofere și posibilitatea de a dobândi diverse competențe intelectuale, ceea ce contribuie la bunăstarea comunității în genere.

Conferința satelit *Biblioteci naționale și publice: comunitate, colaborare, conexiune* a avut drept scop de a spori nivelul de comunicare și înțelegere profesională, de a împărtăși abilitățile practice, schimbul de experiență, ceea ce va îmbunătăți, la sigur, crearea atitudinii profesionale și a sprijinului reciproc.

Evenimentul profesional a avut o prezență impunătoare a membrilor Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova - o sută de persoane din întreg teritoriul republicii (de la nord la sud și de la est la vest), fiind prezenți bibliotecari din bibliotecile publice atât din orașe mari, cât și din sate.

Au fost alături de noi cu mesaje de salut Tatiana Coșeri, vicepreședintele ABRM, invitații de onoare Gina Grotelueschen, *Novateca: The Global Libraries Program in Moldova*, și Elena Pintilei, directorul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.

În cadrul Conferinței s-au produs 16 comunicări inspirate, cu conținut extrem de interesant. Tematica diversă a acestora a prezentat un mare interes pentru bibliotecarii prezenți, experiențele reprezentative și inovative fiind accesibile pentru a fi implementate în diverse biblioteci. Colegii din republică parcă intraseră într-o competiție de prezentări: au fost prezentate materiale cu referire la

unele servicii inedite de succes, experiențe realizate de bibliotecile publice din țară. Putem conchide asupra prezenței spiritului creativ și de întreprinzător, a entuziasmului profesional, fapt care evident ne bucură.

Prezentările au fost incitante, competitive, suplimentate cu imagini, grafice, argumente. Și pe această cale vreau să le mulțumesc celor care au depus efort și dragoste profesională în prezentările ținute în cadrul lucrărilor Conferinței satelit: *Provocările "generației Millennials" pentru bibliotecile publice* de dr. Mariana Harjevschi, președinte al ABRM; *Metode specifice în crearea serviciilor de bibliotecă* de Elena Butucel, președinte, Secțiunea Bibliotecii Publice a ABRM; *Biblioteca conectează comunitatea: servicii și oferte* de Angela Zaric, șef, Biblioteca Publică "George Munteanu", satul Bravicea, raionul Călărași; *Centru social comunitar – bibliotecă publică* de Galina Căruță, șef, Biblioteca Publică "Zorile", raionul Orhei; *Serviciile noi – oportunități de afirmare a bibliotecilor publice* de Elena Negoită, șef, Serviciul relații cu publicul, Biblioteca Publică Raională "Mihai Eminescu", Fălești; *Tinerii promovează comunitatea on-line* de Natalia Lașcov, șef oficiu, sala de lectură și agrement; *Elena Slabu, șef, Serviciul relații cu publicul, Biblioteca Publică Raională Telenești; Tânărul animator de Ana Triboi, șef, Biblioteca Publică, satul Vorniceni, raionul Strășeni; Teatrul în bibliotecă de Anastasia Roșca, șef, Biblioteca Publică, satul Sărata Galbenă, raionul Hâncești; Eco începe cu tine! Internetul te ajută* de Lidia Rusu, director interimar, Biblioteca Publică Orășenească "Petre Ștefănuță", Ialoveni; *Internetul și bibliotecă ajută femeia să aspire spre armonie* de Tamara Ceban, șef, Biblioteca Publică, satul Molești, raionul Ialoveni; *Jocuri tradiționale la calculator* de Marina Sava, șef, Biblioteca Publică, satul Cucoara, raionul Cahul; *Biblioteca publică cu impact în comunitate* de Rodica Secieru, șef, Biblioteca Publică, satul Gherman, raionul Ungheni; *Un alt format de lectură: cărțile electronice* de Maria Bivol, șef serviciu, BM "B. P. Hasdeu"; *Concurșurile on-line pentru copii – modalitate de stimulare a creativității și de promovare a bibliotecii* de Rodica Gangura, bibliotecar principal, Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă"; *Practici și experiențe la utilizarea tabletelor în bibliotecă* de Eugenia Filip, șef serviciu, Departamentul tehnologia informației, Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu"; *Tendințele actuale de valorificare a memoriei locale:*

cazul Bibliotecii Publice Crihana Veche de Maria Cudlenco, șef, Biblioteca Publică, satul Crihana Veche, raionul Cahul; *Bibliotecarului modern – respect pentru tradiții, curaj în inovații* de Ludmila Ouș, director, Biblioteca Municipală "Eugeniu Coșeriu", Bălți. Toate comunicările vor fi plasate pe pagina web a ABRM în formatul PowerPoint (variantea scurtă de prezentare), iar unele vor fi publicate în revista ABRM.

Pentru prima dată (din experiența Secțiunii Bibliotecii Publice a ABRM) Conferința a fost difuzată on-line, oferind posibilitatea de a asista la lucrările conferinței și pentru cei, care nu au avut posibilitatea să fie prezenți în sală.

Comunicările prezentate au demonstrat că bibliotecile au conștientizat rolul lor, nu doar de a oferi, a distribui cărți sau servicii IT, ci de a ajuta comunitatea să se informeze cât mai deplin. Iar a ajuta comunitatea se poate prin diferite modalități – inclusiv netradiționale, care nu s-au utilizat până în prezent. Am fost impresionați de conținutul inovațional al activității în bibliotecile publice, acest fapt datorându-se oamenilor cu capacitate înaltă profesională și potențial creativ.

Biblioteca publică a făcut pași concreți în dezvoltarea și promovarea profesiei de bibliotecar prin oferirea serviciilor - pas important în evoluția multor bibliotecari și bibliotecii. Azi putem fi mândri de rezultatele muncii noastre. Avem produse, avem servicii moderne accesibile și adaptate necesităților comunității, în mare parte grație programului *Novateca*, echipei de acolo și, nu în ultimul rând, grație bibliotecarelor care știu să se impună și să-și îndeplinească sarcinile de serviciu cu dăruire. Ne încurajează mult faptul că mai avem spirite creative și întreprinzătoare, care ne vor conduce spre noi culmi și realizări în domeniul nostru de activitate.

Aportul Programului *Novateca* este destul de impunător: până în prezent, peste 700 de biblioteci publice au fost incluse în rețeaua *Novateca*. Programul a investit circa 1, 8 mil. lei în fiecare raion pentru dotarea bibliotecilor publice cu calculatoare

și echipament periferic pentru accesul gratuit al publicului la informația online. La fel, prin intermediul programului, mai mult de 600 de bibliotecari au beneficiat de instruire și diferite oportunități de dezvoltare profesională. În urma acestor investii bibliotecarii au creat mai mult de 400 de servicii noi în domeniile IT, sănătate, educație, comunicare, incluziune digitală, cultură și recreere. La lucrările Conferinței au fost prezentate proiectele de

succes, realizate și susținute financiar de Programul *Novateca*.

Menționăm că scopul Conferinței satelit a fost realizat: a fost demonstrată utilitatea bibliotecii publice ca actor important al comunității; au fost scoase în evidență competențele bibliotecarilor și schițate priorități și idei pentru proiecte viitoare de dezvoltare a domeniului biblioteconomic în Republica Moldova.

CZU 027.8:061.22

Liuba Arion, specialist principal DGETS Chișinău, președintele secțiunii "Biblioteci Publice", ABRM

Bibliotecile școlare în transformare

Abstract: Conferința satelit "Bibliotecile școlare: comunicare, dezvoltare și transformare", organizată la 27 octombrie 2015 în incinta Liceului Teoretic "Dante Alighieri" din municipiul Chișinău, a scos în evidență activitățile creative ale bibliotecarilor școlari, reliefând contribuția ABRM la dezvoltarea creativității, atitudinii inovaționale a acestora.

Keywords: biblioteca școlară; inovație; creativitate.

La 27 octombrie 2015 în incinta Liceului Teoretic "Dante Alighieri" din municipiul Chișinău a avut loc conferința-satelit a bibliotecarilor școlari, cu genericul "Bibliotecile școlare: comunicare, dezvoltare și transformare". La lucrările reuniunii au participat circa 100 de bibliotecari școlari din municipiul Chișinău și raioanele Republicii Moldova. Drept motto au servit spusele lui I. Zamfir: "Biblioteca viitorului are nevoie de viziune și creativitate".

Conferința a fost inaugurată cu programul muzical al corului Liceului Teoretic, care a transferat participanții în lumea frumoasă a cântecului italian.

Mesaje de salut au fost adresate de către Ana Plămădeală, consultant în cadrul Direcției e-Transformare și Informare a Ministerului Educației, Liubov Arion, președintele secțiunii "Biblioteci școlare ABRM", și Ludmila Mazilu, responsabil pentru activitatea Liceului Teoretic "Dante Alighieri".

Pe parcursul lucrărilor conferinței au fost abordate subiecte biblioteconomice actuale. Astfel, Ecaterina Scherlet, președintele Comisiei "Evaluare" din cadrul ABRM, în comunicarea "Evenimentele anului 2015 în activitatea ABRM" a prezentat istoriile de succes ale ABRM în anul 2015, cu accent pe activitățile colaborative cu secțiunea Biblioteci școlare:

- atelier profesional pentru metodiștii responsabili de bibliotecile școlare din raioane; generic: "Bibliotecile școlare în prisma Declarației de la Lyon"; organizat la 19 august 2015 la IPLT Spiru Haret

- atelier profesional pentru bibliotecarii școlari cu genericul "Biblioteca modernă – biblioteca altfel"; desfășurat la 18 august 2015 la LTPA "Ion și Doina Aldea-Teodorovici

- atelier profesional pentru bibliotecarii școlari "Manualul operațional al ABRM", organizat la 6 octombrie 2015 în incinta DGETS

- atelier profesional cu genericul "Bibliotecile și securitatea pe Internet", desfășurat la DGETS la 3 februarie 2015 în colaborare cu Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă"

- vizite de documentare în bibliotecile școlare din Orhei, Drochia, Telenești.

Corina Popescu, șeful filialei nr. 2a Bibliotecii Naționale pentru Copii "Ion Creangă" a venit în fața participanților cu rezultatele programului de promovare a drepturilor copiilor "Drepturile mele, ce să fac cu ele?". Pe lângă experiențele reprezentative, au fost evidențiate carențele activității bibliotecilor la acest capitol și trasate obiective de viitor: includerea subiectului "drepturile copilului" în planurile și programele de cercetare ale bibliotecilor; contribuții pentru creșterea nivelului de cunoaștere și înțelegere a Convenției privind Drepturile Copilului, atât în rândul adulților, cât și al copiilor; asigurarea accesului la bibliotecă a categoriilor celor mai vulnerabile (copii din familii sărace, copii romi, copii cu dezabilități, cu HIV / SIDA, copii ai străzii, copii care au nevoie de îngrijire specială) și atragerea lor prin activități atractive; acceptarea sintagmei "Grija față de copii - prioritatea bibliotecilor".

"Societate în dezvoltare – Biblioteci în transformare" – aceste este genericul prezentării Svetlanei Casian, bibliotecar la Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" din municipiul Chișinău. În prezentare au fost abordate schimbările în societatea contemporană, problemele actuale ale bibliotecilor, acțiunile de adaptare a bibliotecilor la schimbările din societate, sarcini noi ale bibliotecilor în schimbare. Iată pozițiile de reper din materialul prezentat: schimbare de mentalitate a bibliotecarilor, patronilor și beneficiarilor, asumare de răspundere; dezvoltarea potențialului uman maxim; investiție de timp, re-

surse, experiență, transfer de cunoștințe nu ca laudă, ci ca o realizare; să învățăm a aprecia critica și să învățăm de la ea; lucrurile bune sunt rezultatul unor proiecte bine gândite: un om mic, cu o viziune clară, realizează lucruri mari; nu planuri ambițioase, ci reale; în profesie ca și în viața personală trebuie să fii perseverent și consecvent; creativitatea – sursă de inovații; să învățăm a călători în viitor; să gândim modern în pas cu evoluția din societate; să acceptăm provocările și să le facem față; să ofere conținuturi captivante, servicii noi; să știi unde vrei să ajungi și cum. La fel, Svetlana Casian a relatat despre Ludoteca și Colecția instituțională a Centrului de informare și documentare "Tamara Andreuță" din cadrul Liceului.

Creativitatea n-are margini, are doar rezultate inovative – a susținut în comunicarea sa Elena Cociurcă, specialist principal la Direcția Educație, Tineret și Sport, Soroca, referindu-se la rezultatele Târgului Inovațiilor, organizat cu participarea bibliotecarilor școlari din raion.

Valentina Mîndrilă, specialist coordonator în cadrul Direcției Generale Învățământ, Tineret și Sport, Sângerei, a prezentat rezultatele concursului "Cea mai performantă bibliotecă", organizat în acest raion din anul 2011.

Cu respirația întretăiată a fost ascultată comunicarea Ninei Negru, bibliotecar la Liceul Teoretic "Mircea Eliade" din municipiul Chișinău, genericul

acesteia fiind formulat după cum urmează: "Paul Goma la 80 de ani: un destin uman și artistic".

La finele lucrărilor conferinței au fost aleși zece delegați din partea bibliotecarilor școlari pentru a participa la Conferința Națională ABRM din 5 noiembrie 2015, cu genericul "Biblioteci dinamice: confruntări, experiențe, succese".

Participanții conferinței satelit au reliefat contribuțiile gazdei, organizatorilor, vorbitorilor pentru crearea unui mediu benefic comunicării, promovării experiențelor inedite.

CZU 027.7:061.22

Tatiana Ambroci, Biblioteca Centrului de Excelență în Construcții Chișinău, președintele secțiunii "Biblioteci de colegii și școli profesionale", ABRM

Conferința satelit

"Bibliotecile din învățământul profesional tehnic: redimensionare, renovare, afirmare" (4 noiembrie 2015)

Abstract: Conferința satelit "Bibliotecile din învățământul profesional tehnic; redimensionare, renovare, afirmare", organizată la 4 noiembrie 2015, a reunit bibliotecari din biblioteci de colegii, școli profesional-tehnice și alte structuri. Comunicările prezentate au reliefat problemele asigurării informațional-documentare a procesului didactic, formării culturii informației.

Keywords: biblioteca de colegiu; biblioteca școlii profesional-tehnică; cultura informației.

Învățământul profesional tehnic trece printr-o reformă profundă, inițiată de Ministerul Educației, cu suportul financiar al Uniunii Europene. După semnarea Acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, s-au deschis noi perspective de dezvoltare și perfecționare a acestei rețele din sistemul de învățământ. Această reformă, impusă de viteza schimbărilor din societate, are ca obiective restructurarea instituțiilor de învățământ profesional tehnic, în conformitate cu noua structură a sistemului de învățământ, consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic, eficientizarea utilizării alocațiilor financiare în procesul de formare a forței de muncă calificate și competitive, sporirea relevanței și atractivității învățământului profesional tehnic. Temelia modernizării învățământului vocațional tehnic a fost pusă de perfecționarea cadrului legislativ/normativ pentru organizarea și funcționarea învățământului profesional tehnic: aprobarea Codului Educației, a

Strategiei de dezvoltare a învățământului vocațional-tehnic pentru anii 2013-2020, a noilor Regulamente-cadru de organizare și funcționare etc.

Aspirațiile de transformare s-au transpus în acțiuni concrete ale Ministerului Educației: introducerea sistemului de credite de studii transferabile, reforma structurală a rețelei de instituții de învățământ profesional tehnic, acțiuni legate de sporirea calității proceselor de formare profesională, realizarea unui dialog extins cu mediul de afaceri și sensibilizarea opiniei publice. Au fost realizate un șir de activități stipulate în Planul de acțiuni pentru restructurarea rețelei de instituții de învățământ profesional tehnic pe anii 2015-2020: modernizarea curriculum-ului, axate pe formarea la elevi a competențelor-cheie, care vizează împlinirea personală și dezvoltarea de-a lungul vieții, cetățenia activă și incluziunea, angajarea într-un loc de muncă; perfecționarea managementului, formarea continuă a personalului didactic și managerial, mo-

dernizarea procesului instructiv-educativ, calitatea fiind criteriul fundamental în aprecierea rezultatelor. Pentru a face față cerințelor, instituțiile de învățământ profesional tehnic au pus accentul pe dezvoltarea bazei tehnico-materiale, pe dotarea cu utilaj tehnologic, mobilier, echipament tehnic a structurilor instituționale, din surse extrabugetare proprii sau din proiecte. Au fost create cinci Centre de Excelență în baza celor mai bune și bine dotate colegii și școli profesionale.

Toate aceste schimbări volens-nolens se reflectă și asupra bibliotecilor, ca parte integrantă a instituțiilor de învățământ. Trebuie să recunoaștem că bibliotecile acestor instituții de învățământ, în marea lor majoritate, n-au beneficiat de susținere din partea fondatorilor pentru a-și dezvolta colecțiile, pentru a-și moderniza spațiile, serviciile și a deveni mai atractive pentru utilizatori. Dacă mai amintim, în acest context, lipsa finanțării pentru achiziții de carte din partea statului, resursele extrabugetare limitate ale instituțiilor de învățământ pentru dezvoltarea bibliotecii, rezistența vehementă a Ministerului Educației de a include în sistemul de arendă a manualelor de cultură generală a bibliotecilor vocațional-tehnice, lipsa unei politici de stat privind elaborarea și asigurarea cu manuale de specialitate a învățământului profesional, în general, starea de lucruri în aceste instituții info-documentare nu este cea mai bună. Subaprecierea de către fondatori a rolului bibliotecii și biblioteca-rii în instituția de învățământ a provocat plecarea specialiștilor din biblioteci, în special, din școlile profesionale și de meserii, problema cadrelor bibliotecare fiind una stringentă în aceste instituții.

Acum, când se reformează și se modernizează învățământul profesional tehnic, a venit și rândul bibliotecilor din aceste instituții să se orienteze spre schimbare:

- să redimensioneze activitatea info-documentară sub toate aspectele
- să redimensioneze cunoștințele și competențele profesionale ale personalului de bibliotecă, necesare pentru exercitarea funcțiilor prin filiera spectaculoaselor schimbări ale domeniilor educațional și informațional
- să redimensioneze conținuturile colecțiilor, raportate la restructurările instituționale și modificările curriculare
- să redimensioneze necesitățile de achiziție a documentelor, în raport cu disponibilitatea resurse-

lor în condiții de trecere la un sistem nou de finanțare a instituțiilor de învățământ

- să renoveze infrastructura bibliotecilor ce ține de spații, mobilier, echipament
- să se afirme în comunitatea instituțională internă și externă ca centru de informare și documentare, ca mediu de formare a culturii informației la utilizatori, ca spațiu de studiu individual și de grup, ca loc de petrecere utilă a timpului liber.

Una din modalitățile de a aduce schimbarea în bibliotecile din instituțiile profesional-tehnice este formarea continuă a cadrelor bibliotecare, care are loc și prin participarea la reuniuni profesionale, unde, prin comunicare profesională, are loc schimbul de experiență între instituții info-documentare de diferit tip și profil.

Împărtășirea bunelor practice și experiențe de succes a fost scopul Conferinței-satelit, organizată pe data de 4 noiembrie 2015, în spațiul Bibliotecii Centrului de Excelență în Construcții, care a avut drept generic: "Bibliotecile din învățământul profesional tehnic: redimensionare, renovare, afirmare".

La conferință au participat 61 de persoane: bibliotecari din bibliotecile de colegii (26), școli profesionale (21), licee (2), universități (6), naționale și publice (5).

Conferința a început cu cuvinte de salut, venite din partea instituției-gază în persoana directorului adjunct pentru educație Lucia Țurcan, Anei Plămădeală, consultant la Ministerul Educației, Liubei Arion – metodist în cadrul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport. Chișinău, Ludmillei Corghenci, președinte de comisie din cadrul Consiliului Biblioteconomic Național.

Programul conferinței a inclus 13 comunicări pe cele mai diverse teme, prezentate de bibliotecari din diferite tipuri de biblioteci.

Prima comunicare s-a axat pe evenimentele cele mai importante ale anului 2015 ale ABRM, accentul fiind pus pe proiectul " Consolidarea capacității instituționale ABRM ", finanțat de Programul Novateca, și pe produsul final al acestui proiect - Manualul de politici și proceduri ale ABRM, fiind prezentată de către liderii proiectului T. Ambroci și L. Corghenci.

O parte din comunicări au reflectat experiențe și practici de succes ale bibliotecilor în activitatea cu utilizatorii. Astfel, Ludmila Corghenci, consilier științific la Departamentul Informațional Biblioteconomic ULIM, a împărtășit celor prezenți la reuniune

experiențe de activități inteligente de augmentare a interesului utilizatorilor pentru bibliotecă, specificând printre acestea crearea a 4 spații de comunicare, " prispa Înțelepciunii" - confluente de diverse servicii, organizarea a campaniei ULIM Fest – consemnarea Zilei Fondării ULIM, Grijă pentru Noii Utilizatori, Campania în Sprijinul Absolventului ULIM, Cunoaște Cartea Profesorului Tău, etc.

Despre importanța renovării competențelor profesionale, despre perfecționarea profesională ca preocupare și datorie a fiecărui bibliotecar cu respect de sine și față de profesia, pe care o practică într-o societate permanentă în schimbare, și în contextul reformelor educaționale, a vorbit Ala Vlasova, șefa bibliotecii Colegiului Tehnologic din Chișinău. Ala Vlasova s-a referit și la pasivitatea bibliotecarilor din școlile profesionale și colegii privind participarea la reuniuni profesionale și de formare continuă, inactivismul în utilizarea ofertelor de formare continuă, propuse de ABRM, de centre biblioteconomice și de formare continuă. Bibliotecarii din colegii și școli profesionale au fost îndemnați să dețină politici cât mai clare privind dezvoltarea profesională continuă a personalului, să stabilească noi niveluri de competență ale acestora, pentru a îmbunătăți în permanență asistența și serviciile pe care le oferă utilizatorilor.

Lilia Gore, bibliotecar în cadrul Colegiului Politehnic din Chișinău, a prezentat rezultatele unui studiu, efectuat în colegii și școli profesionale, privind nivelul culturii informației al utilizatorilor. Această cercetare a permis de a scoate în evidență diverse aspecte, cum ar fi insuficiența abordării conceptului *Cultura Informației* printre utilizatorii bibliotecilor din învățământul profesional tehnic, drept urmare nefiind utilizate efectiv pârgiile și posibilitățile bibliotecilor. Autorul cercetării L. Gore a menționat, că elevii părăsesc instituțiile de învățământ secundar profesional și mediu de specialitate fără abilitățile și competențele necesare de a se orienta în Societatea Informației și a Cunoașterii. Se simte necesitatea confirmării rolului de actor efectiv al bibliotecii în procesul educațional, în implementarea principiilor Procesului de la Bologna, sprijinirea reformelor în sistemul educațional etc. Concluziile studiului au trezit interesul celor prezenți la conferință, care cunosc problema din interior: utilizatorii-elevi ai bibliotecilor din învățământul profesional tehnic dețin o cultură a informației la nivel mediu, fapt ce nu corespunde cerințelor

demersului educațional, or, politicile de formare a culturii informației, din lipsa condițiilor, infrastructurii, tehnologiilor informaționale, necesare dezvoltării în societatea informațională, sunt elucidate inefficient.

Experiențe frumoase de activități culturale, științifice și informațional-bibliografice pentru utilizatori au prezentat bibliotecarii Victoria Bulibaș, Școala Profesională nr. 3; Liuba Malina, Tatiana Ambroci și Elena Apetri de la Centrul de Excelență în Construcții; Rodica Baleanu și Angela Citac de la Biblioteca Științifică UPS " I. Creangă ".

Practici de succes în formarea intelectuală a tinerilor, realizate în parteneriat cu bibliotecile de colegii, a împărtășit directorul Bibliotecii Ovidius, filiala Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu", Liuba Ciobanu.

Biblioteca de Arte din structura filiala Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu" este un generator de idei, proiecte și servicii originale, și de acest fapt s-au convins cei prezenți după ce au ascultat comunicarea directorului bibliotecii Aliona Vântu, care a incitat publicul prin prezentarea proiectelor inițiate în cadrul FeDEX: Cronica muzicală – Compozitorul lunii, Clubul amatorilor filmelor de animație, Stairand Wals – decorarea scărilor și pereților subteranei de pe str. Ștefan cel Mare etc.

În cadrul conferinței satelit au fost prezentate două subiecte inedite pentru comunitatea profesională. Colegii de la Biblioteca Științifică UTM, Natalia Zavtur și Ala Ianachevici, au abordat în comunicarea prezentată tema despre afiș - ca instrument efectiv de atragerea atenției la informațiile și serviciile bibliotecii. Subiectul a fost elucidat din perspectiva teoretică și aplicativă, astfel vorbitorii au prezentat experiența de succes de aplicare a afișului în activitatea de promovare a evenimentelor în BȘ UTM.

Al doilea subiect inovativ – provocările generației Millennials pentru bibliotecile publice – prezentat de către dr. Mariana Harjevschi, președintele Asociației Bibliotecarilor, s-a bazat pe rezultatele unui studiu efectuat de un grup de savanți din diferite țări Acest subiect a incitat publicul prin descoperirea unor aspecte, cicluri și fenomene ale generațiilor, accentul fiind pus pe generația Millennials, din care fac parte peste 350 de bibliotecari și în jurul la 170 000 de utilizatori ai Bibliotecii Municipale. Participanții la conferință au ascultat cu mare interes caracteristicile Generației Millennials, regăsindu-se și unii dintre cei prezenți, precum și modalitățile de a cunoaște și a gestiona eficient reprezentanții acestei generații din rândul utilizatorilor.

În cadrul conferinței au fost delegate trei persoane pentru participare la Conferința Națională ABRM (5 noiembrie 2015): Lilia Gore, Colegiul Politehnic, Galina Salagor, Biblioteca Colegiului Național de Medicină și Farmacie, Ala Livadari, Școala Profesională nr. 2.

Spre finele conferinței bibliotecarii prezenți au propus ca publicațiile de specialitate - Revista ABRM, BiblioPolis și altele să fie incluse în Catalogul Poștei Moldovei pentru a facilita abonarea. Bibliotecarii și-au expus acordul privind majorarea taxei de membru ABRM. Urmare a conferinței-

satelit la ABRM au aderat trei membri noi din rândul bibliotecarilor din școli profesionale.

Beneficiind de atmosfera festivă, președintele Asociației Bibliotecarilor Mariana Harjevschi și pre-

ședintele secțiunii Bibliotecii de colegii și școli profesionale, au adresat un mesaj de felicitare Ludmilei Corghenci cu prilejul frumoasei aniversări, consacrată la sfârșitul lunii octombrie 2015.

CZU 027.7:061.22

Rodica Avasiloaie, directorul Bibliotecii Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, președintele secțiunii "Bibliotecii universitare", ABRM

***Un compte-rendu despre conferința satelit
"Bibliotecii universitare și specializate: partajare, colaborare și acces"
(4 noiembrie 2015)***

Abstract: Conferința satelit "Bibliotecii universitare și specializate: partajare, colaborare și acces", organizată la 4 noiembrie 2015, a fost una reprezentativă, oferind prilejul de a cunoaște și promova realizările noi din domeniu, dar și de a puncta priorități și idei pentru viitor privind activitatea acestei categorii de biblioteci.

Keywords: biblioteca universitară; biblioteca specializată; acces la informație; repozitoriu instituțional.

Reuniunea profesională "Bibliotecii universitare și specializate: partajare, colaborare și acces" s-a desfășurat la 4 noiembrie 2015 în Sala Senatului a Universității de Stat din Moldova, sub egida Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (Secțiunile Bibliotecii Universitare și Bibliotecii Specializate). Este o formulă nouă de organizare, ca preconferința a Conferinței finale anuale a ABRM. Putem califica această conferință ca una reprezentativă, informativă, inovațională. La ea au participat 77 de bibliotecari din 30 de instituții (de stat și private, dintre care 23 de biblioteci universitare, trei biblioteci specializate, o bibliotecă națională, o bibliotecă publică și două biblioteci școlare).

Bucurându-se de o largă participare națională, conferința a propus teme relevante privind provocările bibliotecilor în contextul învățământului modern. Cuvântul de salut al vice-ministrului Educației Nadia Cristea a fost unul de substanță și a cuprins referirea specială la inteligența și munca perseverentă a bibliotecarului, la statutul special de cadru didactic auxiliar al bibliotecarului, la provocările secolului. De asemenea, invitatul special - prorectorul Universității de Stat din Moldova, Otilia Dandara a remarcat importanța bibliotecarului universitar în circuitul informațional și formarea profesională continuă.

Prin intermediul a șapte comunicări consistente, conferința a oferit prilejul de a cunoaște și a promova ultimele realizări din domeniu, dar și de a

puncta idei pentru viitor. Startul reușit al sesiunii de comunicări l-a dat președintele ABRM, dna Mariana Harjevschi, prin comunicarea orientată spre generația nouă de utilizatori "Provocările generației Millennials pentru biblioteci", orientându-ne spre viitor, menționând importanța și indispensabilitatea valorificării potențialului creativ al bibliotecarului.

Comunicarea subsemnatei cu tema "Bibliotecile universitare în cooperare și parteneriate" a scos în evidență valoarea bibliotecii universitare în epoca digitală prin rolul expertizei umane, acumulării și diseminării informațiilor pentru generațiile viitoare, prin activarea infrastructurii etc.

Despre realizările din cadrul proiectului ABRM "Consolidarea capacității instituționale ABRM" au relatat dr. Natalia Cheradi, vicepreședintele ABRM, vice-director la Biblioteca Științifică a ASEM, și Ecaterina Scherlet, președintele secțiunii Evaluare a ABRM, directorul Bibliotecii Științifice a UPS "Ion Creangă". Tema comunicării prezentate - "Dezvoltarea capacității instituționale ca obiectiv strategic în activitatea ABRM".

Ana Gudima, șef secție la Biblioteca Științifică a ASEM (comunicarea "Crearea și dezvoltarea repozitoriilor instituționale în bibliotecile universitare din Republica Moldova") a adus la cunoștința publicului rezultatele celui mai important proiect din mediul bibliotecilor universitare "Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor".

Conferința a continuat cu comunicările Victoriei Toma (director) și Mariei Vatamanu (șef secție) de la Biblioteca Universității de Educație Fizică și Sport cu titlul "Potențialul bibliotecilor universitare în contextul colaborării și distribuirii resurselor informaționale".

În comunicarea Irinei Cerneauscaite, director interimar al Departamentului Informațional Biblioteconomic ULIM - "Mandate care amplifică imaginea bibliotecii în comunitatea universitară", au fost reliefate mandatele, atribuite de către comunitatea universitară și fondator, în contextul și legătura cu mediul informației. Este vorba despre serviciile suport, orientate pentru economisirea timpului profesional al cadrelor didactico-științifice, personalizarea serviciilor informațional-bibliotecare.

O interacțiune cu aspectul practic biblioteconomic a fost realizată de către Galina Zavgur, șef secție la Biblioteca Științifică Medicală a USMF "Nicolae Testemițanu", prin comunicarea "Aplicarea indicatorilor de evaluare a calității proceselor în activitatea cu colecțiile: cazul Bibliotecii Științifice Medicale a USMF".

Tehnologiile de vârf au constituit subiectul a două prezentări: echipamente RFID (prezentate de către Csaba Giras, managerul general al Softlink Central Europe SRL) și Baza de date "Euromonitor" (prezentată de către managerul Iulia Niculina).

Menționăm prestața moderatorilor Conferinței - Rodica Avasiloaie și Elena Bordan, președinti ai secțiunilor Bibliotecii Universitare și Bibliotecii Specializate, membre ale comitetului de organizare a Conferinței. Din comitetul organizatoric au mai făcut parte Liubovi Karnavaeva, directorul Bibliotecii Științifice Medicale a USMF și Ecaterina Zasmenco, directorul Bibliotecii Centrale a USM, membre ale Secțiunii *Bibliotecii Universitare*.

Conferința satelit a constituit un moment propice pentru a felicita colegii de la două instituții (Biblioteca Științifică a UPS "Ion Creangă" și Biblioteca Științifică Medicală USMF "Nicolae Testemițanu") cu ocazia jubileului de 75 de ani și, respectiv, aniversării a 70-a de la întemeiere.

Conferința satelit poate fi caracterizată prin următoarele aspecte importante:

- cea mai numeroasă prezență a bibliotecilor universitare
- consolidarea bibliotecilor de diverse tipuri (participarea a cinci tipuri de biblioteci)
- prezentarea proiectelor de succes (proiect ABRM și proiectul bibliotecilor universitare)
- prezentarea în premieră a echipamentelor RFID

- marcarea aniversărilor bibliotecilor

Diseminarea informațiilor despre conferința satelit:

- difuzarea informațiilor prin e-mail, site-ul ABRM, Facebook
- prezența mass-mediei și publicarea informației în presa electronică
- publicarea comunicărilor în revistele Bibliouniversitas@abrm.md și *BiblioPolis*

- diseminarea informațiilor în biblioteci de către participanți

Avantaje așteptate de către participanți

pe termen scurt:

- platformă de discuții de specialitate
- spațiu de întâlnire și interacțiune
- participarea membrilor și a non-membrilor ABRM

▪ întâlnirea bibliotecarilor din diverse regiuni, localități (Chișinău, Bălți, Cahul, Comrat, Taraclia), instituții de stat și private

- cunoașterea unor noi colegi
- acces la textele comunicărilor
- posibilitatea de a participa la discuții profesionale

▪ dialog relevant între bibliotecile universitare și alte tipuri de biblioteci

▪ încurajarea și transmiterea rezultatelor.

pe termen mediu și lung:

- continuarea dialogului și a colaborării
- cooperare mai strânsă între instituții
- preluarea formulei inedite de organizare a conferinței

▪ importanța ABRM în viața bibliotecilor

▪ posibilitatea de a oferi noi valențe profesiei

▪ diseminarea informațiilor despre conferință și despre subiectele relatate

▪ aderarea la ABRM a noi membri

▪ elaborarea proiectului de modernizare a bibliotecilor universitare.

Conferința a adus plusvaloare comunității bibliotecare și a contribuit la consolidarea bibliotecilor, în special celor universitare și specializate. Pentru a avansa lucrurile, e nevoie să venim cu noi concepte, noi soluții în condiții de criză financiară pentru ca bibliotecile să ofere noi facilități pentru educație, cercetare, inovare și dezvoltare.

1. Viitorul nostru se înscrie în contextul regional, global, care este dominat de aspectul demografic, aspectul bugetar, concurența între instituții, deficitul timpului, motiv pentru care trebuie să devenim biblioteci dinamice și de calitate, în ajutorul studiilor, educației, cercetării, pentru binele informațional al Utilizatorului.

Repere profesionale, studii

CZU 023.5:027.7

Tatiana Ambroci, Biblioteca Centrului de Excelență în Construcții Chișinău, președintele secțiunii "Biblioteci de colegii și școli profesionale", ABRM

Raport privind rezultatele sondajului "Studierea necesităților profesionale ale bibliotecarilor universitari din Republica Moldova"

Abstract: Articolul reflectă rezultatele cercetării-sondaj, organizată de cercetătorii din Republica Moldova în colaborare cu experți din străinătate. Rezultatele studiului prezintă interes pentru fiecare bibliotecă în parte, constituind baza pentru noi strategii în dezvoltarea bibliotecilor universitare și noi soluții pentru utilizarea rațională a resurselor umane.

Keywords: biblioteca universitară; bibliotecari universitari; resurse umane; dezvoltare profesională.

În primul trimestru al anului 2015 în Republica Moldova a fost organizată o cercetare în scopul evaluării oportunităților de dezvoltare a serviciilor bibliotecilor și de instruire a bibliotecarilor din universitățile din Republica Moldova. Sondajul a fost anonim, în calitate de instrument al cercetării fiind utilizată metoda anchetei în baza chestionarului online SurveyMonkey. Respondenților le-au fost propuse 35 de întrebări de diferite tipuri: deschise, închise și de scală. La sondaj au participat 244 de respondenți – bibliotecari din 20 instituții de învățământ superior din diverse localități ale Republicii Moldova. Printre respondenți sunt top-managerii din toate bibliotecile universitare din țară. În raport cu postul pe care îl dețin subiecții cercetării, universul eșantionului a fost compus din trei categorii.

- Manageri funcționali – 117 persoane
- Bibliotecari – 86 persoane
- Manageri superiori – 27 persoane
- Non răspuns – 14 persoane.

Structura eșantionului în raport cu postul pe care îl dețin subiecții cercetării

La sondaj au participat respondenți de diferite vârste, în următoarea proporție: Pana la 30 de ani – 7,4%; 31-50 de ani – 51,2%; Peste 50 de ani – 41,3%. Mai mult de jumătate din participanții la sondaj – 54,3% - activează în bibliotecă peste 21 de ani. Cel mai mic este numărul respondenților cu vechimea în muncă în bibliotecă până la 5 ani – 8,6%. Un procent mare de respondenți – 39,75%,

suplinesc funcția menționată mai sus peste 20 de ani, fiind urmași de cei care suplinesc funcția timp de 6-10 ani (17,21%); 11-15 ani – 16,80%; mai puțin de un an – 5,74%. Analiza răspunsurilor la această întrebare ne sugerează că schimbările frecvente de personal, flexibilitatea politicii de personal nu este caracteristică pentru acest domeniu. În bibliotecile din țară, activează predominant, angajați ale căror vârstă medie este mai mare de 40 de ani; putem constata îmbătrânirea personalului din bibliotecile universitare din țară.

Din răspunsurile la întrebarea "Nivelul de educație" s-a stabilit că mai mult de jumătate dintre respondenți – 58,02% – au studii superioare de specialitate, iar 37,04% – au studii superioare – ceea ce indică un nivel înalt de instruire profesională al personalului de bibliotecă din Republica Moldova.

La întrebarea "Corespunde natura muncii pe care o desfășurați în cadrul funcției dvs. cu educația obținută?", majoritatea respondenților au răspuns "Da" – 84,17%. Un procent mic (5,42%) consideră că activitatea lor nu corespunde educației obținute, iar 10,42% dintre respondenți cred că activitatea lor nu corespunde întocmai educației obținute. Rezultatele răspunsurilor la întrebarea dată ne permit să menționăm că specialiștii de bibliotecă consideră că activitatea pe care o desfășoară la locul de muncă corespunde cu educația obținută, ceea ce reduce procentul așteptărilor nejustificate și a disonanței cognitive în rândul bibliotecarilor.

Analiza răspunsurilor la întrebarea "Aveți cunoștințe suficiente pentru a realiza activitățile care țin de fișa postului dvs.?" au elucidat că 80,66% dintre respondenți consideră că posedă cunoștințe suficiente pentru a-și realiza activitatea profesională. Doar 1,23% spun că nu au cunoștințe suficiente, iar 18,11% dintre respondenți remarcă că au nevoie de mai multe cunoștințele pentru a-și îndeplini obligațiunile de serviciu. Răspunsurile la această întrebare conduc la concluzia că nu toți bibliotecarii sunt conștienți de insuficiența cunoștințelor și abilităților profesionale pentru a realiza activitățile de serviciu, care devin tot mai complexe în bibliotecile universitare moderne.

Analiza răspunsurilor la întrebarea "Doriți în continuare să îmbunătățiți nivelul de educație?" a elucidat disponibilitatea și dorința respondenților

de a-și ridica nivelul de cunoștințe profesionale: 95,85% dintre respondenți sunt dispuși să o facă, fapt care denotă deschiderea comunității bibliotecare din Republica Moldova pentru însușirea cunoștințelor noi.

Studiul a relevat intențiile respondenților cu privire la îmbunătățirea competențelor profesionale. Astfel, la întrebarea "Dacă aveți nevoie de recalificare sau perfecționare, atunci unde doriți să o realizați?" au fost obținute următoarele răspunsuri:

Pentru a realiza recalificarea sau perfecționarea, majoritatea respondenților preferă să participe la proiecte naționale și internaționale – 41,15%. Bibliotecarii universitari sunt conștienți de importanța acestor proiecte, unde există evaluarea experților din străinătate și unde pot fi obținute cunoștințe noi și competențe specifice. O mare parte dintre respondenți sunt dispuși să realizeze recalificarea sau perfecționarea în sistemul național de instruire continuă – 33,7%, care are o tradiție remarcabilă și o imagine pozitivă. Aproximativ 16% dintre respondenți preferă să învețe la locul de muncă, datorită faptului că bibliotecile universitare din țară sunt cunoscute prin specialiști bine pregătiți. Preferă autoinstruirea 4,94% din bibliotecari, iar 4,12% ar dori să realizeze recalificarea sau perfecționarea urmând studii de specialitate la Universitatea de Stat din Moldova. Astfel, personalul din bibliotecile universitare din țară este dispus spre actualizarea permanentă a cunoștințelor profesionale, utilizând diverse căi și mijloace. La întrebarea "Sunteți implicat/ă într-un sistem de formare și instruire în prezent?", 22,91% din respondenți au răspuns afirmativ. Majoritatea respondenților – 77,09% – nu sunt implicați în prezent în procesul de instruire.

Respondenții implicați în prezent în procesul de instruire, au răspuns la întrebarea "Ce schimbări așteptați după finalizarea studiilor?". Cea mai mare

Schimbările așteptate după finalizarea studiilor

Respondenților le-a fost oferită întrebarea de tip scală "Cât de importante sunt pentru dumneavoastră subiectele/tematicile pentru instruirea bibliotecarilor?". Pe baza răspunsurilor primite au fost identificate preferințele respondenților privind subiectele pentru instruire și a fost calculată media ponderată pentru acestea: Scientometrie – 2,15; Proprietate intelectuală – 1,85; Legislație – 1,81; Limbi străine – 1,79. Management și marketing – 1,78; Metode psiho-pedagogice de lucru cu utilizatorii – 1,74; Utilizarea bazelor de date – 1,64; Strategii de comunicare eficientă – 1,61; Inovații de bibliotecă – 1,37; Tehnologii computerizate – 1,36; Tehnologii informaționale noi în servirea utilizatorilor – 1,32; Biblioteconomie și bibliografie – 1,17. Astfel, putem constata că există un interes mare pentru toate temele propuse, în special pentru *Biblioteconomie și bibliografie, Tehnologii informaționale noi în servirea utilizatorilor, Inovații de bibliotecă*. Toate subiectele propuse s-au plasat pe scală între *Important* și *Foarte important*. La întrebarea "Vă rugăm să evaluați nivelul dvs. de cunoștințe generale" respondenții s-au autoevaluat privind nivelul de cunoștințe generale: Competențe IT – 2,19; Aptitudini organizatorice – 2,00; Creativitate – 1,98; Cultura Informației – 1,85; Cunoștințe profesionale – 1,74; Competențe de comunicare – 1,70; Cultura generală – 1,58.

Răspunsurile la întrebarea "Ce vă place la locul dvs. de muncă?" ne-au permis să determinăm că majoritatea respondenților – 64,19% au declarat că le place munca lor, procesul de servirea utilizatorilor, comunicarea cu cercetători, posibilitatea de a comunica cu tineretul, completarea colecțiilor, utilizatorii, mediul academic, munca intelectuală, catalogarea și clasificarea documentelor etc. 31,67% din respondenți au menționat că le place conducerea, organizarea muncii în serviciu, atmosfera de lucru, confortul, tehnica utilizată, climatul lucrativ, condițiile de lucru, administrația, ambianța de lucru, anturajul, serviciul stabil etc. 28,8% din respondenți au menționat că le place personalul bibliotecii cu care interacționează la serviciu, colegii și relațiile cu ei, competența personalului, schimbul de experiență dintre angajați, colectivismul, armo-

Preferințele respondenților privind modul de realizarea a recalificării sau perfecționării

Answer Choices	Responses
La locul de muncă	16.05% 39
În sistemul de formare continuă	33.74% 82
Frecventarea studiilor universitare de specialitate	4.12% 10
Autoinstruire	4.94% 12
Participarea în proiecte naționale și internaționale de formare a resurselor umane	41.15% 100
Total	243

parte a respondenților a menționat, că după finalizarea studiilor își vor spori calificarea profesională – 75,36%, iar 11,59% au menționat că se așteaptă la creșterea și recunoașterea statutului lor ca profesioniști; 7,25% dintre respondenți cred că studiile realizate îi vor ajuta la promovarea în carieră. Unii respondenți se așteaptă la îmbunătățirea situației financiare – 5,8%.

nia, spiritul de echipă etc. Respondenților le place creativitatea muncii pe care o îndeplinesc, posibilitatea de a-și realiza potențialul creativ. Unii respondenți au menționat că le place totul, iar alții au indicat că le place stabilitatea.

Răspunsurile la întrebarea deschisă "Ce nu vă place la locul dvs. de muncă?" pot fi grupate în următoarele blocuri:

- 66,35% din respondenți nu sunt mulțumiți de baza tehnico-materială a bibliotecilor și de salariile mici: bugete mici pentru dezvoltare, lipsa utilajului tehnic modern, spațiu insuficient, mobilier învechit, condiții nefavorabile, soft învechit, colecții învechite, salarii mici, motivarea materială insuficientă;

- 15% - respondenții care sunt nemulțumiți de conducerea bibliotecii: stilul autoritar de management, atitudinea conducerii bibliotecii, nu există motivare din partea administrației, reorganizarea și comasarea serviciilor, filialelor, lipsa unui management eficient și conservatismul, programul încărcat, dependența în luarea deciziilor, promovarea bibliotecii este la un nivel inferior, nu funcționează lucrul în echipa, atmosfera încordată, relațiile în colectiv sunt uneori tensionate, lipsa specialiștilor în domeniul IT, lipsa unei strategii de promovare a tinerilor specialiști etc.

- 12,5% - respondenții care sunt nemulțumiți de nivelul slab de instruire a personalului, pasivitatea unor colegi, personalul incult, conservatismul și frica personalului pentru ceva nou, iresponsabilitatea, incompetența, concurența nesănătoasă, mulți colegi sunt pasivi și nu vor schimbări în bibliotecă etc.

- Mai puțin de un procent dintre respondenți menționează ca dezavantaj sistemul slab de pregătire și perfecționare a personalului, lipsa de cooperare între biblioteci, lipsa schimbului de experiență între specialiști. Bibliotecarii menționează că nu sunt mulțumiți de munca de rutină, o mulțime de planuri și rapoarte, multă birocrație. Procesul de servire este destul de complicat și necesită optimizare și simplificare.

- Unii respondenți menționează că nu le place activitatea științifică, elaborarea articolelor și prezentarea comunicărilor, iar unora – nu le place munca sedentară. Un procent mic de respondenți sunt satisfăcuți și mulțumiți de tot.

Răspunsurile la întrebarea "Ce inovații au apărut în bibliotecă dvs. în ultimii 3-5 ani?" pot fi grupate după cum urmează:

- Inovații tehnologice, și anume inovații și servicii inovatoare, bazate pe tehnologiile informaționale: repozitoriul instituțional, soft avansat, WEBopac, acces la baze de date online, digitizarea publicațiilor, expoziții online, serviciul "Întrebă bibliotecarul", biblioteca electronică, WI-FI, automatizarea proceselor bibliografice etc. –74,9%;

- Inovații în domeniul managementului și marketingului: reorganizarea structurii bibliotecii, diverse campanii de informare, curs nou "Cultura informației", zilele catedrelor cu bibliotecă, îmbu-

nătățirea managementului proceselor tehnologice, diagnosticarea colecției, planificarea strategică etc. – 24,10%;

- Activitatea inovatoare de proiect: proiecte internaționale, 2 proiecte naționale, proiectul MISISQ, programe de parteneriat – 11, 28%.

Respondenții au remarcat, de asemenea, astfel de tendințe inovatoare în dezvoltarea bibliotecilor ca activizarea colaborării dintre biblioteci la nivel național și internațional, un număr mare de activități, cum ar fi "Nocturna bibliotecilor", înființarea Cenaclului "Zbucium" etc.

Răspunsurile la întrebarea "Ce factori împiedică dezvoltarea personalului din bibliotecă?" sunt prezentate în tabel.

Analiza răspunsurilor demonstrează că majoritatea respondenților (68,8%) consideră că dezvoltarea personalului este împiedicată de lipsa stimulentele materiale, morale și a garanțiilor economice. Necorespunderea echipării tehnice și tehnologice a bibliotecilor împiedică dezvoltarea personalului

Factori ce împiedică dezvoltarea personalului din bibliotecă

Factori	Răspunsuri
Conservatismul profesiei	11,0%
Conservatismul angajaților	24,9%
Pasivitatea angajaților	36,3%
Lipsa stimulentele materiale, morale și a garanțiilor economice	68,8%
Incapacitatea de adaptare la mediul extern care este în continuă schimbare	16,0%
Necorespunderea dotării tehnice și a tehnologiilor de bibliotecă cerințelor actuale	45,1%

de bibliotecă, după părerea a 45,1% dintre respondenți. Pasivitatea personalului de asemenea nu contribuie, la dezvoltarea profesională membrilor colectivului, consideră 36,3% dintre respondenți. De regulă, anturajul de la locul de muncă are o influență decisivă asupra comportamentului profesional al bibliotecarului. La întrebarea "Ce măsuri sunt luate pentru stimularea inițiativei și creativității personalului în bibliotecă dvs.?" respondenții au remarcat în primul rând Atestarea personalului – 83,9%, urmat de Instruirea Continuă – 65,3%, Implicarea în procesul de planificare – 55,9%. Toate rezultatele răspunsurilor sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Măsurile pentru stimularea inițiativei și creativității personalului în bibliotecă

Măsuri	Răspunsuri
Implicarea în procesul de planificare	55,9%
Chestionarea angajaților	41,1%

Măsuri	Răspun- suri
Atestarea angajaților	83,9%
Promovarea în carieră	31,4%
Ocuparea posturilor de top prin concurs	10,2%
Delegarea responsabilităților	33,9%
Delegarea persoanelor competente în componența comisiilor specializate ale structurilor asociative	32,6%
Vizitarea altor biblioteci	52,1%
Instruirea continuă	65,3%
Acordarea concediului pentru studii	25,8%

Astfel, conducerea bibliotecilor universitare utilizează diverse instrumente și tehnici de management care motivează personalul bibliotecilor să manifeste inițiativă și creative. Răspunsurile la întrebarea "Ce metode de stimulare morală și materială a bibliotecarilor sunt aplicate în biblioteca dvs." au permis să determinăm metodele de stimulare a personalului aplicate în bibliotecile universitare din țară.

Metode de stimulare morală și materială a bibliotecarilor

Metode de stimulare	Răspun- suri
Prime pentru prestarea serviciilor contra plată	4,0%
Prime pentru elaborarea și implementarea proiectelor	4,9%
Prime pentru participarea activă la activitățile de succes	20,1%
Prime pentru activitatea creativă pe termen lung	5,4%
Oferirea zilelor de odihnă suplimentare	26,8%
Acordarea de diplome și certificate	88,8%

Acordarea diplomelor și certificatelor este un instrument de motivare a personalului bibliotecilor frecvent utilizat, așa consideră – 88,8% dintre respondenți; Oferirea zilelor de odihna suplimentare – 26,8%, Prime pentru participarea activă la activitățile de succes – 20,1%.

Opiniile respondenților la întrebarea "Există un sistem de rotație a personalului în biblioteca dvs. (transfer pe o anumită perioadă de timp în alte sectoare de activitate)" sunt următoarele: au răspuns Da – 46,3% și Nu – 53,8% dintre respondenți. Astfel, putem observa că sistemul de rotație a personalului lipsește în mai multe biblioteci universitare din țară. Acest lucru sugerează necesitatea de a dezvolta și a implementa strategii de dezvoltare a resurselor umane în biblioteci.

Răspunzând la întrebarea "Ce factori stimulează instruirea continuă a bibliotecarilor în biblioteca dvs.?" respondenții au menționat următoarele: Introducerea tehnologiilor informaționale contribuie

esențial la dezvoltarea personalului de bibliotecă, face muncă de bibliotecă mai intelectuală. 76,6% dintre respondenți au declarat că dezvoltarea rapidă a tehnologiilor informaționale îi impune să-și dezvolte permanent competențele profesionale. Atestarea cadrelor a fost menționată de 70,2% dintre bibliotecari, aceasta cere instruirea permanentă a personalului de bibliotecă, participarea la diverse cursuri alte activități de instruire. Necesitatea de a îmbunătăți performanțele – 61,7%. Specialiștii din bibliotecile universitare recunosc că, pentru a avea o calificare înaltă trebuie să-și îmbunătățească permanent cunoștințele.

Respondenții au indicat elementele, care formează sistemul de dezvoltare a personalului în bibliotecă în care activează, răspunzând la întrebarea "Sistemul de dezvoltare profesională în bibliotecă". Sistemul de dezvoltare a personalului în majoritatea bibliotecilor include, în primul rând, așa activități precum: Instruirea la locul de muncă – 85,8%; Conferințe – 80,8%; Seminare profesionale – 79,1%. Mai puțin populare sunt următoarele forme de instruire profesională: Școli de excelență profesională – 12,6%; Prelegeri – 15,9%; Școala tânărului bibliotecar – 18,0%. Stagiile realizate în alte biblioteci, fiind o formă eficientă de dezvoltare profesională, la fel sunt utilizate destul de puțin – 21,8%.

Sistemul de dezvoltare profesională în bibliotecă

Componente sistemului de dezvoltare profesională în bibliotecă Dvs.	Răspun- suri
Instruirea la locul de muncă	85,8%
Seminare profesionale	79,1%
Conferințe	80,8%
Workshop-uri	33,5%
Ateliere	73,2%
Stagii	21,8%
Mese rotunde	64,0%
Analiza situației	44,4%
Consultații	59,8%
Școli de excelență profesională	12,6%
Școala tânărului bibliotecar	18,0%
Clubul bibliotecarilor	23,8%
Prelegeri	15,9%
Lecturi profesionale	43,9%
Rapoarte (referate)	47,3%

Respondenților le-a fost propusă scala Likert pentru a indica gradul de acord sau dezacord cu afirmația "Pentru a stimula dorința de schimbare a bibliotecarilor sunt necesare următoarele?". A fost calculată media ponderată pentru toate variantele de răspuns, astfel, potrivit respondenților, pentru a stimula dorința de schimbare, trebuie de modernizat bibliotecă, de pus accent pe dezvoltarea profesională a personalului și de motivat activitatea inovatoare. Celelalte variante de răspuns sunt, de

asemenea, foarte importante – răspunsurile s-au plasat pe scală între pozițiile *Acord total* și *Acord*. Gradul de acord sau dezacord cu afirmația "Pentru a stimula dorința de schimbare a bibliotecarilor sunt necesare următoarele?" este reflectat în tabelul ce urmează:

	Acord total	Acord	Indecis	Dezacord	Dezacord total	Total
Informarea personalului privind schimbările planificate	62.29% 147	36.86% 87	0.85% 2	0.00% 0	0.00% 0	236
Atragerea personalului pentru a participa la schimbări	59.15% 139	40.00% 94	0.85% 2	0.00% 0	0.00% 0	235
Motivarea personalului pentru activitatea de inovare	66.38% 156	32.34% 76	1.28% 3	0.00% 0	0.00% 0	235
Inovarea serviciilor	62.39% 146	37.18% 87	0.43% 1	0.00% 0	0.00% 0	234
Modernizarea bibliotecii	74.48% 178	24.27% 58	1.26% 3	0.00% 0	0.00% 0	239
Dezvoltarea profesională continuă	72.57% 172	27.43% 65	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	237
Invitarea specialiștilor de peste hotare	37.66% 87	49.35% 114	10.82% 25	1.73% 4	0.43% 1	231
Organizarea vizitelor de informare și documentare în bibliotecile din țară și	48.95% 116	48.10% 114	1.69% 4	0.84% 2	0.42% 1	237

Respondenților le-a fost propusă întrebarea de tip scală "Cât de importante sunt pentru dumneavoastră măsurile ce ar trebui întreprinse pentru a spori prestigiul profesiei de bibliotecar?", unde au avut de indicat gradul de importanță privind 9 aspecte care ar putea contribui la sporirea prestigiului profesiei de bibliotecar.

Gradul de importanță a măsurilor ce ar trebui întreprinse pentru a spori prestigiul profesiei de bibliotecar

	Foarte important	Important	Nu știu	Puțin important	Nu este important	Total
Promovarea unei misiuni actualizate a bibliotecilor în secolul 21, bazate pe accesul la cunoștințe, tehnologia informației și nevoia de învățare pe tot parcursul vieții	69.83% 162	29.74% 69	0.00% 0	0.43% 1	0.00% 0	232
Promovarea valorilor bibliotecii în societate	69.92% 165	28.39% 67	0.00% 0	0.85% 2	0.85% 2	236
Promovarea bibliotecii și a oportunităților sale în mass-media	55.79% 130	42.06% 98	0.86% 2	1.29% 3	0.00% 0	233
Deschiderea bibliotecii pentru societate (PR)	54.31% 126	42.24% 98	3.45% 8	0.00% 0	0.00% 0	232
Îmbunătățirea calității serviciilor de bibliotecă	79.41% 189	20.59% 49	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	238
Inovarea serviciilor pentru public	69.40% 161	29.31% 68	1.29% 3	0.00% 0	0.00% 0	232
Îmbunătățirea bazei tehnico-materiale	79.41% 189	20.59% 49	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	238
Creșterea salariilor pentru bibliotecari	89.50% 213	10.50% 25	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	238
Concentrarea pe nevoile utilizatorilor	79.57% 187	19.57% 46	0.85% 2	0.00% 0	0.00% 0	235

Astfel, toate măsurile propuse sunt foarte importante pentru a spori prestigiul profesiei de bibliotecar. Respondenților le-a fost propusă întrebarea deschisă "Care sunt în opinia dvs. problemele/provocările bibliotecii moderne?", la care a fost

înregistrată o diversitate mare de răspunsuri. Sistematizarea variantelor de răspuns ne-a permis să identificăm următoarele probleme și provocări cu care se confruntă bibliotecile universitare din Republica Moldova:

- Apariția concurenților noi pe piața informațională, creșterea numărului de furnizori online pe piața informațională. Bibliotecilor le este dificil de a concura cu acești furnizori, utilizând metode vechi – 22,65%.

- Sprijin insuficient din partea statului, finanțarea insuficientă a domeniului, cadrul legislativ învechit și imperfect nu contribuie la dezvoltarea eficientă a bibliotecilor, atitudinea necorespunzătoare

a societății față de bibliotecă, necesitatea promovării valorilor bibliotecii în societate – 23,20%.

- Baza tehnico-materială slab dezvoltată, refluxul de utilizatori, promovarea insuficientă a bibliotecii, lipsă finanțării, lipsă tehnologiilor performante, biblioteca nu se adaptează rapid mediului și schimbărilor, managementul neadecvat. Inovații, inventivitate în relațiile cu publicul; explorarea bibliotecii ca spațiu info-cultural; cuantificarea valorii informației pe Web; amplificarea funcției patrimoniale; creșterea fluxului de informații electronice care influențează puternic sfera bibliotecilor; creșterea constantă a numărului de publicații electronice;

în noile condiții, utilizatorul are nevoie de tehnologii moderne de servire în bibliotecă, inclusiv servicii complete online; un document poate fi localizat oriunde, iar utilizatorul îl poate obține atât în interiorul oricărei biblioteci, cât și la locul de muncă, acasă sau prin telefonie mobilă; colecțiile și arhivele de informații electronice full-text constituie parte integrantă a serviciilor oferite de bibliotecă și necesită un sistem de management și depozitare adecvat; pentru stocarea informațiilor digitale trebuie să se dezvolte un program separat bazat pe un concept unic – 52,5%.

- Lipsa de personal

înalț calificat, lipsa tinerilor specialiști, personalul este în vârstă și nu este deschis către schimbări, necesită perfecționarea continuă pe tot parcursul vieții, schimbarea atitudinii personalului bibliotecilor, lipsa specialiștilor calificați în domeniul IT-16,02%.

Concluzii. Schimbările în situația economică din Republica Moldova, schimbările de pe piața informațiilor, reducerea fluxului de utilizatori în bibliotecă, dezvoltarea rapidă a tehnologiei informației aduce incertitudinea în activitatea bibliotecii universitare moderne, în capacitatea ei de a se adapta la mediul de funcționare în continuă modificare.

Managementul resurselor umane într-o astfel de situație capătă o importanță deosebită, deoarece oamenii sunt sursa de succes și/sau de eșec a oricărei organizații care furnizează servicii, inclusiv și în cadrul bibliotecilor. Rezultatele studiului s-au axat pe un segment de bibliotecari universitari din Republica Moldova au stat la baza următoarelor concluzii:

1. *Bibliotecarii din Republica Moldova au o înaltă calificare*, sunt în mare parte specialiști cu studii superioare, educația obținută corespunde naturii muncii pe care o desfășură în cadrul postului deținut. În același timp, cadrele bibliotecare sunt deschise pentru noi cunoștințe și exprimă disponibilitatea și dorința pentru ridicarea nivelului de cunoștințe.

2. Schimbările frecvente de personal, flexibilitatea politicii de personal nu sunt specifice acestui domeniu de activitate în țara noastră. În mod substanțial, personalul angajat este de vârstă medie peste 40 ani, fapt ce constată îmbătrânirea personalului bibliotecar din țară.

3. Personalul de bibliotecă este *orientat spre actualizarea permanentă* a cunoștințelor profesionale, folosind diverse căi și mijloace. Studiul a relevat intențiile respondenților cu privire la îmbunătățirea competențelor profesionale. Cea mai mare parte dintre respondenți preferă să participe la proiecte naționale și internaționale pentru perfecționarea cunoștințelor și abilităților. Bibliotecarii din Republica Moldova conștientizează importanța acestor proiecte, în cazul în care există o evaluare din partea experților străini, în cazul în care pot obține noi competențe specifice. Respondenții, de asemenea, sunt orientați spre sistemul național de instruire continuă, care are o tradiție remarcabilă și o reputație bună în țară. Unii dintre respondenți preferă să învețe la locul de muncă.

4. *Gama de domenii* în care bibliotecarii universitari sunt interesați să obțină cunoștințe este *destul de largă*: biblioteconomie și bibliografie, legislație, management și marketing, metode psihopedagogice de lucru cu utilizatorii, tehnologiile computerizate, tehnologii informaționale noi în servirea utilizatorilor, utilizarea bazelor de date, inovații de bibliotecă, scientometrie, strategii de comunicare eficientă, proprietate intelectuală, limbi străine. Astfel, există un mare interes pentru toate temele propuse, în special pentru *biblioteconomie și bibliografie, noile tehnologii de informare în servirea utilizatorilor, inovații în bibliotecă*.

5. Respondenții apreciază destul de *înalte cunoștințele și abilitățile profesionale pe care le posedă*,

atât la nivel de cultură generală, atât și în zona de cunoștințe profesionale și consideră că activitatea în bibliotecă necesită cunoștințe și abilități speciale. *Contribuția proprie a respondenților* la dezvoltarea bibliotecilor este exprimată prin realizarea următoarelor activități: perfecționarea servirii utilizatorilor, prezentarea comunicărilor la foruri profesionale, participarea la cursuri de instruire, publicarea articolelor, promovarea inițiativelor noi. Aproximativ jumătate dintre respondenți au remarcat că îndeplinesc sarcini peste atribuțiile postului deținut.

6. *Dezvoltarea carierei, potrivit specialiștilor din bibliotecă* este influențată atât de factorii interni, cum ar fi aspirațiile personale, ambițiile, interesele, competențele, experiența, decizia administrației, modificarea structurii bibliotecii, fluctuația personalului în bibliotecă, motivații materiale cât și de factorii externi – economici, sociali, tehnologici, salarii, cursuri de perfecționare, modernizare, participarea organizației la proiecte etc.

7. *Respondenții au menționat că sunt atrași* în munca lor de posibilitatea de a-și realiza potențialul creativ. Majoritatea respondenților au indicat că le place munca lor, procesul de servire, cititorii, comunicarea cu cercetătorii, capacitatea de a comunica cu tineri utilizatori. Se remarcă un nivel relativ ridicat de satisfacție a respondenților privind competența personalului din cadrul bibliotecii în care lucrează.

8. Specialiștii menționează *unele probleme legate de activitatea bibliotecii moderne*: un nivel ridicat de rutină, un număr mare de planuri și rapoarte, numeroase reguli birocratice. Procesul de servire în bibliotecă este destul de anevoios și necesită optimizare și simplificare. Respondenții sunt nemulțumiți de baza materială și tehnică a bibliotecilor, salariile mici, de managementul bibliotecilor, lipsa de cooperare și schimb de experiență între bibliotecă.

9. *Activitatea inovațională a bibliotecilor*, potrivit respondenților, se bazează mai ales pe inovație tehnologică și servicii inovatoare; și inovații în management și marketing. Relieffăm că tendințele inovatoare sunt legate de activități în cadrul proiectelor, atât la nivel național cât și la nivel internațional, de cooperarea între bibliotecă.

10. *Dezvoltarea personalului în bibliotecile universitare este împiedicată*, potrivit opiniei majorității, de insuficiența stimulentei materiale și morale, de managementul defectuos, de lipsa echipamentelor tehnice și a tehnologiilor moderne.

11. *Conducerea bibliotecilor universităților încearcă să găsească instrumente*, tehnici de management care motivează personalul bibliotecilor să fie proactiv și creativ. Acestea sunt: implicarea în procesul de planificare, chestionarea angajaților, acordarea de prime, promovarea în carieră, instruirea continuă, delegarea responsabilităților etc.

12. Bibliotecile universitare din Moldova, în majoritatea lor *au programe de gestionare a personalului de bibliotecă*. Sistemul de dezvoltare a personalului include, în primul rând, activități precum instruirea la locul de muncă și seminare profesionale. Cu toate acestea, sistemul de rotație a personalului nu există în mai mult de jumătate de bi-

blioteci universitare din țară, ceea ce sugerează elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare a resurselor umane în biblioteci.

13. *Implementarea tehnologiilor informaționale* impune personalul bibliotecii de a evolua în mod constant și transformă munca bibliotecarului în una intelectuală. Atestarea cadrelor bibliotecare solicită instruirea permanentă a personalului, participarea la diverse cursuri și alte acțiuni educaționale. Profesioniștii din biblioteci recunosc că pentru a fi un specialist de înaltă calificare este nevoie de îmbunătățirea continuă a competențelor.

14. *Pentru a stimula dorința de schimbare*, potrivit respondenților, este necesar de a moderniza biblioteca, a dezvolta activ personalul și a stimula implementarea inovațiilor.

15. Pentru a *spori prestigiul profesiei de bibliotecar* este necesar de a optimiza activitățile în următoarele sectoare: promovarea unei misiuni actualizate a bibliotecilor în secolul 21, bazate pe accesul la cunoștințe; tehnologia informației și nevoia de învățare pe tot parcursul vieții; promovarea valorilor bibliotecii în societate; promovarea bibliotecii și a oportunităților pe care le oferă în mass-media; deschiderea bibliotecii pentru societate (PR); îmbunătățirea calității serviciilor de bibliotecă; inovarea serviciilor pentru public; îmbunătățirea bazei tehnico-materiale; creșterea salariilor pentru bibliotecari; concentrarea pe nevoile utilizatorilor.

16. Apariția concurenței pe piața informațională în contextul Internetizării, creșterea numărului de competitori, sprijinul insuficient din partea statului, finanțarea redusă a domeniului bibliotecilor, legislație inadecvată, baza tehnică nedezvoltată, pro-

movarea insuficientă a bibliotecii, creșterea fluxului de informații electronice, reducerea numărului de utilizatori, lipsa tinerilor specialiști – aceasta este *lista principalelor provocări* cu care se confruntă astăzi bibliotecile.

Rezultatele acestui studiu vor constitui baza pentru noi strategii în dezvoltarea bibliotecilor universitare și vor sugera noi soluții pentru utilizarea rațională a resurselor umane. Politica de dezvoltare a personalului bibliotecilor universitare din Republica Moldova va contribui la soluționarea problemei de asigurare a bibliotecilor universitare cu specialiști universali, care îmbină formarea fundamentală cu cunoștințe aprofundate în domenii conexe - tehnologii informaționale, management, marketing, psihologie; aceasta va ridica eficiența bibliotecilor universitare la un nivel calitativ nou. Obiectivele politicii de dezvoltare a personalului ar trebui să includă următoarele aspecte: îmbunătățirea tehnologiei de gestionare a personalului, abordarea sistemică și unitară a managementului personalului și fundamentarea științifică a direcțiilor prioritare de dezvoltare a bibliotecilor universitare.

Echipele elaborării chestionarului și a raportului:

prof. Angela REPANOVICI, Universitatea Transilvania, Brașov, România

dr. Natalia CHERADI, dr. Elena RAILEAN, Ina NICUȚĂ – Biblioteca Științifică ASEM

Coordonatori de proiect:

Ane LANDOY, Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia

Silvia GHINCULOV, dr., conf. univ., director al Bibliotecii Științifice ASEM

CZU 027.7:004

**Rodica Avasiloaie, director Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice
președintele secțiunii "Biblioteci universitare", ABRM**

Evoluția informatizării bibliotecilor universitare din Republica Moldova

Abstract: *Articolul conține date relevante privind implementarea tehnicilor și tehnologiilor informaționale în procesele de bibliotecă din structurile învățământului superior. Este o trecere în revistă a fenomenului informatizării pentru perioada 2011-2014.*

Cuvinte cheie: *biblioteca universitară; informatizare; proiecte de bibliotecă.*

Succes, performanță, evoluție, dezvoltare. Sunt lucruri pe care fiecare bibliotecă vrea să le obțină. Respectul utilizatorilor, creșterea nivelului de cunoștințe, dezvoltarea resurselor informaționale, accesul la documentele patrimoniale și la produsele noi create on-line. Lista poate continua cu creativitate, calitate, inovații, schimbare etc. O bibliotecă universitară investește în capitalul educațional, parte componentă a capitalului uman. Utilizatorul de astăzi, spre care ne orientăm și pe care îl orientăm și îl instruiem, posedă un capital uman care crește în condițiile create de o societate informațională modernă. Fiecare bibliotecă universitară trebuie să contribuie la creșterea capitalului uman prin susținerea informațională calitativă a procesului de studii și cercetare.

Bibliotecile universitare din Republica Moldova sunt implicate activ în realizarea sarcinii de modernizare și schimbare, prin realizarea de noi proiecte de informatizare, cu utilizarea noilor tehnologii in-

formaționale. Informatizarea a devenit o condiție obligatorie pentru a realiza accesul utilizatorilor la resursele informaționale naționale și globale. Utilizatorul are nevoie de un confort informațional, iar procesul de informatizare oferă confortul necesar pentru un acces rapid și eficient la resursele informaționale.

Evoluția informatizării bibliotecilor a fost influențată, în special, de factorii externi, dar și de transformările din comunitatea academică și cea biblioteconomică, de noile cerințe ale utilizatorilor. Cine sunt principalii subiecți care au participat la această evoluție? În primul rând, utilizatorii, care ne-au influențat și ne-au inspirat. Numărul total al utilizatorilor din bibliotecile universitare constituie 99 297. În al doilea rând, personalul de bibliotecă, în număr de circa 412 persoane. Conform datelor statistice oficiale, în prezent în Republica Moldova sunt 30 biblioteci universitare, dintre care 19 - de stat.

Câteva date reprezentative pentru bibliotecile universitare

Colecții – 5681214u. m., dintre care documente electronice: 160469 u.m.

Achiziții: 209050 u. m.

Intrări (vizite): 1565278

Numărul vizitelor virtuale este în creștere.

Împrumut: 3107526 u. m.

Numărul total de calculatoare: 656, dintre care cu acces la Internet: 590.

Republica Moldova este una dintre liderii topului mondial în privința vitezei accesului la Internet. Indicii care reprezintă intrările, achizițiile, împrumutul pentru perioada indicată în tabelul de mai jos, sunt în descreștere. Schimbările sunt dictate de mai mulți factori social-economici.

	Număr utilizatori	Număr intrări (vizite)	Număr documente împrumutate	Număr documente achiziționate
2008	112952	3178617	6005090	83701
2009	110315	3070719	5362254	68520
2010	103256	2731418	5160981	65331
2013	99236	2009827	3865867	79673
2014	99297	1565278	3107526	74050

Modificările în activitatea bibliotecilor universitare din Moldova au fost ghidate de politicile statului, acte normative elaborate în ultimii 20 de ani.

Legislație națională. Cadru de reglementare

Legea cu privire la biblioteci (1994)³

Programul de Stat pentru informatizarea Sistemului Național de Biblioteci (1999)

Strategia Națională de edificare a societății informaționale "Moldova Electronică"(2005)

Strategia de dezvoltare a culturii "Cultura 2020"⁴

Programul național de informatizare a sferei culturii pentru anii 2012-2020⁵

Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale "Moldova Digitală 2020"⁶

Regulament Biblioteca electronică (2013)

Politici de acces la Internet (2014)

Proiect Strategia de informatizare a bibliotecilor universitare (2015) etc.

Primii pași în informatizare au fost făcuți la sfârșitul anilor '80 ai secolului trecut. Inițial a fost utilizat programul MARC. Actualmente, bibliotecile universitare utilizează mai multe programe de bibliotecă (MARC, TINLIB, IRBIS, Q-Series, TinRead și, recent, ALEPH). Modulele utilizate mai frecvent: Achiziții; Catalogare; WEB OPAC.

Asistența tehnică reprezintă o componentă esențială în procesul de informatizare. Lipsa spe-

cialiștilor IT în biblioteci rămâne a fi o problemă. Actualmente în cadrul personalului bibliotecilor universitare activează 15 specialiști IT.

În anul 1989 Biblioteca Științifică a Universității de Stat "Alecu Russo" din Bălți a inițiat catalogul electronic în formatul MARC.⁷ În prezent 13 biblioteci universitare, din totalul de 23 (conform statisticii prezentate), au creat cataloage electronice.

Pe parcursul anilor bibliotecile și-au modificat structura, au fost organizate centre/servicii de automatizare sau informatizare, mediateci. Bibliotecile au fost dotate cu noi echipamente (computere, imprimante, copiatoare etc.) Au apărut procese noi de bibliotecă, cum ar fi: achiziții de documente electronice, prelucrarea electronică a documentelor, introducerea codului de bare pe fiecare carte, crearea catalogului electronic, dezvoltarea paginilor web, valorificarea resurselor electronice via Internet, servicii de informare la distanță, elaborarea bibliografiilor în format electronic, împrumut interbibliotecar on-line etc.

Implementarea serviciilor moderne, revizuirea asistenței bibliografice, oferirea accesului la Internet, dezvoltarea marketing-ului de bibliotecă, a indicatorilor de performanță, introducerea managementului calității, organizarea expozițiilor virtuale sunt o dovadă a evoluției bibliotecilor.

Realizările bibliotecilor sunt expuse pe paginile web, blogurile bibliotecilor și pe paginile revistelor de specialitate. O prezență vizibilă este revista electronică Bibliouniversitas@abrm.md, susținută de Biblioteca Științifică a Universității de Stat "Alecu Russo" din Bălți (BȘ USARB).

Programele de dezvoltare profesională și de formare continuă a bibliotecarilor, curriculum-urile "Cultura informației" au fost revizuite și adaptate la noile tehnologii de informare și comunicare. Cursul Cultura informației este predat în cadrul orelor universitare în unele instituții din republică.

Biblioteci universitare au elaborat Politicile de Acces Deschis, implicându-se activ în fiecare an în campaniile Open Access (<https://eifloamoldova.wordpress.com>). În anul 2001 a fost creat consorțiul eIFL Direct Moldova, actualmente Resurse Electronice pentru Moldova (REM)⁸, coordonat de Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice din Moldova. Consorțiul REM își desfășoară activitatea în cadrul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova și include 16 biblioteci, dintre care 9 - din învățământul superior. În cadrul Consorțiului funcționează programe naționale cu privire la dreptul de autor, accesul deschis la informație, resurse soft-ware (EIFL-OA, EIFL-IP, EIFL-FOSS). Prin intermediul EIFLnet, Consorțiul este parte din Organizația Internațională a Proprietății Intelectuale (WIPO). Consorțiul REM asigură accesul la o gamă largă de reviste electronice din întreaga lume. Pe plan național, Consorțiul promovează ideea de parteneriat pentru utilizarea comună a resurselor electronice în condițiile de criză. Prin intermediul EBSCO Publishing bibliotecile au acces la 11 baze de date (18200 reviste full text, peste 2500 cărți, broșuri și ediții de referință

³

<http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313314>

⁴ <http://www.mc.gov.md/ro/content/documente-de-politici>

⁵ <http://www.mc.gov.md/ro/content/documente-de-politici>

⁶ <http://lex.justice.md/md/350246>

⁷ <http://libruniv.usarb.md>

⁸ <http://www.lib.ase.md/eifl/>

în limba engleză). Pe parcursul ultimilor ani, utilizarea resurselor EBSCO în Republica Moldova a crescut mai mult de trei ori.

Totodată, bibliotecile universitare au acces la baze de date specializate în domeniul științelor exacte, medicinei, economiei, științelor agricole. Biblioteca Științifică Agricolă a Universității Agrare de Stat din Moldova (BRȘA) este Centru Național AGRIS – Moldova în Sistemul Internațional de Informare în Domeniul Tehnologiilor și Științelor Agrare AGRIS. BRȘA este responsabilă de colectarea, prelucrarea și introducerea documentelor de profil agrar, editate pe teritoriul Republicii Moldova și transmiterea informațiilor respective la FAO pentru a fi integrate în baza de date centrală.⁹

În anul 2002 a început implementarea proiectului național Sistemul Informațional Integrat al Bibliotecilor din Moldova (SIBIMOL), lansat de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în care bibliotecile vor participa la crearea catalogului național partajat.

Constituirea bibliotecilor electronice, repozitoriilor instituționale, lărgirea accesului la bazele de date internaționale, digitizarea documentelor sunt unele din prioritățile actuale ale bibliotecilor. Pentru realizarea multelor sarcini din domeniul informatizării, funcționează comisii specializate în cadrul Consiliului Biblioteconomic Național (comisia Informatizare și Tehnologii Informaționale), secțiunea din cadrul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (Secțiunea Informatizare și Tehnologii Informaționale), sunt create grupuri de lucru și organizate diferite mese rotunde, alte întruniri profesionale la nivel local, național și internațional.

Începând cu anul 2006, putem urmări evenimentele din comunitatea bibliotecară pe site-ul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, www.abrm.md, asociație care promovează implementarea tehnologiilor informaționale și instruirea bibliotecarilor în acest domeniu.

Fiecare bibliotecă universitară realizează minimum câte un proiect în domeniul informatizării, fie la nivel instituțional, fie la nivel național (proiectul Bibliotecii Științifice a ASEM "Open Access to content in Moldovan Higher Economic Education", finanțat de Ambasada Norvegiei în România, proiectul Departamentului Informațional Biblioteconomic ULIM - TempusTaxis "Management development for University Library" susținut de Fundația pentru Instruirea Europeană, altele).

Un proiect important este în proces de derulare la șapte biblioteci universitare (**Servicii informaționale moderne pentru îmbunătățirea calității studiilor**). Proiectul Tempus are ca scop crearea e-Bibliotecii pentru comunitatea academică a Republicii Moldova, care va susține procesul de instruire și de cercetare în conformitate cu cerințele internaționale. Pagina oficială a proiectului: <http://misisq.usmf.md/index.php/ro/despre>. Obiectivele specifice ale proiectului:

- crearea infrastructurii informaționale pentru bibliotecile universitare din Republica Moldova și implementarea unui sistem informatizat de biblio-

tecă în scopul constituirii și partajării catalogului electronic comun, achiziției și circulației documentelor, asigurării accesului la resurse informaționale pentru utilizatorii locali și cei de la distanță;

- crearea repozitoriilor electronice instituționale științifice în scop de studii și cercetare în cadrul universităților din Republica Moldova;

- implementarea noilor servicii informaționale pentru studenți și cadre didactice în scopul sprijinirii procesului de studii;

- ridicarea nivelului culturii informației a comunității academice, care va asigura utilizarea eficientă a resurselor informaționale și comunicarea științifică pe plan internațional;

- formarea formatorilor, care vor oferi cursuri de instruire studenților privind formarea culturii informației în cadrul curriculum-ului universitar sau la liberă alegere.

Perioada de funcționare a proiectului - 2013-2016. În calitate de parteneri în proiect sunt implicați: Biblioteca Științifică Medicală a Instituției Publice Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova (coordonatorul național al proiectului), Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova, Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a Universității Agrare de Stat din Moldova, Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice din Moldova, Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat "Ion Creangă", Biblioteca Științifică a Universității de Stat "Alec Russo" din Bălți, Biblioteca Tehnico-Științifică a Universității Tehnice a Moldovei, Ministerul Educației al Republicii Moldova. Partenerii externi sunt: Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu", Cluj-Napoca (România), Biblioteca Universității de Medicină din Kaunas (Lituania), Biblioteca Științifică a Universității Tehnice din Riga (Letonia) și Biblioteca Universitară Națională din Debrecen (Ungaria). Pentru prima oară, în urma acestui proiect, șapte biblioteci universitare din Republica Moldova au început să implementeze un soft modern integrat de bibliotecă, recunoscut pe scară mondială - ALEPH.

Sunt în așteptare și alte proiecte, realizări, cum ar fi catalogul național partajat, programul de digitizare, organizarea repozitoriilor instituționale. În ultimii ani a crescut interesul privind accesul la revistele științifice electronice, la resursele cu acces deschis. Bibliotecile participă la elaborarea politicilor instituționale de Acces Deschis, la înregistrarea revistelor științifice din Republica Moldova în [Directory of Open Access Journals](#).

Informatizarea implică dificultăți și probleme, care necesită analize, discuții și soluționări. Printre acestea - securitatea datelor, conversia înregistrărilor bibliografice, fișierele de autoritate, utilizarea tezaurului, respectarea dreptului de autor, partajarea funcțiilor, cooperarea etc. În pofida impedimentelor, cu resurse financiare și materiale modeste, prin dăruire și profesionalism, bibliotecarii universitari au reușit să se impună pe piața informațională academică și să respecte standardele biblioteconomice în vigoare.

Conform analizei privind informatizarea bibliotecilor universitare, efectuată pentru perioada 2011

⁹ <http://www.biblio.uasm.md/generala>

și 2014, putem constata faptul că nivelul de informatizare a bibliotecilor este diferit, neomogen. Unele biblioteci efectuează procese de bibliotecă în regim manual, altele constituie biblioteci digitale. Nu există un produs autohton – sistem integrat de bibliotecă. Pentru comparație, câteva date ce țin de bibliotecile universitare (pentru perioada 2011 și 2014):

Anul 2011:

- 380 de computere, 60 de imprimante, 15 copiatoare

- 7 biblioteci dispun de softuri de bibliotecă
- 4 biblioteci dispun de webOPAC
- 4 biblioteci au inițiat biblioteci electronice
- 0 repozitorii instituționale.

Anul 2014:

- 656 de computere; 80 de imprimante; 28 copiatoare

- 12 biblioteci dispun de softuri de bibliotecă
- 17 biblioteci din 23 sunt prezente pe website-uri

- 10 biblioteci din 23 dispun de biblioteci electronice

- 7 biblioteci au inițiat repozitorii instituționale.

În proces de elaborare este Strategia de informatizare a bibliotecilor din Republica Moldova. Evoluția informatizării în Republica Moldova este evidentă, dar la fel de evident este și faptul că avem multe lucruri de realizat în comun pentru a exista și a avea o activitate în deplină ascensiune. Succesul, performanța, evoluția și dezvoltarea – le vom obține prin colaborare, unitate, perseverență și informatizare.

CZU 02:061.22

Ludmila Corghenci, consilier DIB ULIM

Integrarea bibliotecii în comunitatea școlară: defnire, fundamentare și modalități de realizare

Abstract: *Articolul reflectă aspecte ale implementării proiectului "Consolidarea capacității instituționale a ABRM" pe parcursul anului 2015. Autorul argumentează reușitele organizaționale și logistice ale proiectului, scoate în evidență activități de anvergură și impactul acestora pentru întreaga comunitate.*

Keywords: *capacitate instituțională; manual operațional; management operațional; asociația bibliotecarilor.*

Elaborarea și implementarea Proiectului "Consolidarea capacității instituționale a ABRM" (anul 2015, inițiativa aparținând Biroului ABRM), implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova și Programul Novateca, este un eveniment de importanță deosebită atât pentru "liderii" selectați în rezultatul concursului, dar mai ales pentru comunitatea ABRM.

Reușita Proiectului din punct de vedere organizațional poate fi argumentată prin:

- *selectarea Coordonatorului de proiect* cu aptitudini organizaționale și cunoștințe privind domeniul (biblioteci, ABRM – este vorba despre Svetlana Croitoru, care a gestionat cu mare grijă informarea cursanților, elaborări de agende ale trainingurilor raționale și confortabile din punct de vedere a timpului preconizat etc.

- *selectarea deosebit de reușită a Trainerului – Gheorghe Caraseni*, unic și irepetabil, plin de cunoștințe, deprinderi de a capta cursanții, de a le suscita atenția și interesul, dar mai ales deschis pentru a oferi sprijinul real ABRM în a deveni o asociație puternică și bine gestionată. Or, moto-ul "Învăță să cauți oportunitate în orice dificultate" (dar și altele, pe care la adresa cursanților Proiectului) sunt mult importante pentru activitatea ulterioară a ABRM.

- *disponibilitatea materialelor* puse în discuție în cadrul ședințelor – multiplicarea materialelor, informații suplimentare – fapt care mărește procesul de diseminare a informației, de implementare a informațiilor recepționate în activitatea ABRM, dar și la locul de muncă

- *condiții de organizare* – spații, echipament, pauze pentru discuții etc. – acestea oferind un mediu benefic comunicării, dar și învățării.

Din punct de vedere logistic, activitățile Proiectului au fost variate și complexe. Cele 4 training-uri inter-active (pe marginea subiectelor "Sporirea durabilității ABRM și impulsivitatea colectării fondurilor", "Dezvoltarea resurselor umane și ajustarea structurii ABRM", "Metodologia elaborării proiectelor" și altele) au reliefat necesitățile de orientare pentru noi proiecte socio-profesionale în cadrul ABRM, pentru acestea fiind diversificate modalitățile de promovare și de depistare a potențialilor donatori. Fiind ghidați de Trainer, cursanții au formulat orientările de optimizare a structurii ABRM, de utilizare rațională și corectă a potențialului uman al ABRM, de actualizare și modificare a Statutului ABRM.

O consecință reprezentativă a Proiectului – elaborarea "Manualului operațional de politici și proceduri al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova" – aprobat în cadrul Biroului ABRM, urmând discuțiile pe marginea acestuia la conferința anuală. De ce avem nevoie de acest studiu-manual? Manualul fiind un important instrument managerial în procesul de dirijare a activității ABRM, este indispensabil proceselor de prezentare/promovare a ABRM pentru potențialii finanțatori și structuri interesate de activitatea acesteia. Explicit găsim răspunsul în "Introducerea" lucrării: "Scopul prezentului manual rezidă în stabilirea procedurilor operaționale din cadrul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM). Manualul operațional constituie o compilație a unor proceduri și instrumente manageriale și un îndrumător asupra priorităților strategice, modului de organizare și de funcționare a Asociației, precum și de gestionare a resurselor umane, financiare, informaționale și materiale. Acest manual își propune să asiste ABRM în stabilirea unor proceduri, cerințe și stan-

darde unice și uniformizate în cadrul organizației. Manualul este destinat pentru membrii și personalul angajat al ABRM".

Între 8 și 10 octombrie 2015 un grup de curșanți, parte din echipa Proiectului, au efectuat o vizită de documentare la Asociația Bibliotecară din Ucraina, Kiev. Cred că discuțiile întreținute cu colegii din Ucraina, schimbul de experiență și prelegerile audiate la Centrului de Formare continuă a Bibliotecarilor și cele mai mari biblioteci din Kiev, sunt la fel de importante pentru augmentarea capacității, imaginii/prestigiului ABRM. Următoarele experiențe ale Asociației Bibliotecare din Ucraina, fiind dezvoltate/adaptate, ar putea fi preluate în cadrul ABRM:

- atragerea tineretului în Asociație și Profesie (secțiuni "Studentji", "Tineret", organizare de concursuri speciale pentru tineret)

- axarea/concentrarea activității pe proiecte (din experiența ABU: "Informarea cetățenilor privind informația organelor administrației publice", "Organizarea turismului social" – cu accent pe monumente de cultură și biblioteci)

- elaborarea Manifestului "Biblioteca și Bibliotecarul în condiții de criză" (similar manifestului ABU)

- constituirea în cadrul ABRM a unei structuri (secțiune, grup de lucru?) privind asigurarea accesului la informație a persoanelor cu dizabilități (mai ales că avem și specialiști de forță în domeniu)

- diversificarea concursurilor organizate sub egida ABRM (de ex., Concursul devizelor anuale, Biblioteca anului și altele)

CZU 027.8:021.2

Вера Андреева, Теоретический лицей им. Академика К. Сибирского

Роль школьной библиотеки в преемственности процесса формирования информационной культуры

"Лишь объединяя усилия общеобразовательных учреждений и школьных библиотек..., можно решить столь актуальную сегодня задачу информационного образования, задачу формирования высокого уровня информационной культуры подрастающего поколения"
(Н. И. Гендина)

Abstract: Autorul abordează formarea culturii informației și a învățării drept o sarcină importantă a bibliotecarului școlar. În articol sunt reflectate experiențele Bibliotecii Liceului Teoretic "C. Sibirschi" din mun. Chișinău.

Keywords: cultura informației și a învățării; biblioteca liceului; referințe bibliografice.

О чем сегодня может говорить школьный библиотекарь? О трудностях с комплектованием фондов школьных библиотек? О слабой материально-

технической базе и низком уровне матизации? О маленькой работной плате? Об вии системы специализированной подготовки кадров для школьных библиотек? О низком альном статусе

школьного библиотекаря? Все эти "больные" вопросы витали при выборе темы исследования.

Но мне показалось, что более важным является разговор о том, как, за счет чего современная школьная библиотека может и должна не просто упрочить свое положение в системе образования, а занять свое новое, соответствующее современным требованиям динамично меняющегося мира, место.

Мы живем в эпоху важнейших изменений, происходящих как в обществе, так и в системе образования, и диктующих необходимость новой миссии школьной библиотеки.

Вхождение человеческой цивилизации в информационное общество и общество знаний предъявляет качественно новые требования к системе образования. Так, и в нашей стране 17 июля 2014 года принят новый Кодекс об образовании.

Целью образования становится развитие личности, овладение ею способами приобретения существующих и порождения новых знаний.

Подготовка подрастающего поколения к жизни в информационном обществе и обществе знаний — новая миссия школьной библиотеки.

Школьные библиотеки являются первыми общедоступными библиотеками для подрастающего поколения будущих пользователей всех остальных типов библиотек, в том числе, и для библиотек высших учебных заведений.

Хотелось бы поделиться опытом, которым располагает наша школьная библиотека для решения качественно новых задач.

Библиотека Теоретического лицея имени академика К. Сибирского являются неотъемлемой частью системы образования. Одним из аспектов повышения ее статуса должны стать работа школы и школьной библиотеки, в частности, над предварительной подготовкой учащихся, особенно лицейского звена, к обучению в вузах. Под преемственностью понимается последовательное развертывание системы учебно-воспитательного процесса в лицее с целью формирования ученика как субъекта вузовского обучения и воспитания.

Преемственность в обучении проявляется в следующем:

1) в дальнейшем развитии у учащихся всего положительного, что заложено на предыдущих ступенях воспитания и обучения

2) в обеспечении системности знаний и дальнейшем развитии содержания, форм и методов обучения

3) в опережающем воспитании и обучении учащихся, что предполагает их развитие в будущем

4) в опережающем использовании содержания, методов и форм обучения, способствующих совершенствованию будущих студентов вузов.

Библиотека лицея, представляя одно из начальных звеньев в цепи непрерывного образования, получила сейчас уникальный шанс поднять свой престиж, упрочить статус школьного библиотекаря. Это происходит за счет превращения библиотеки в особый центр, в котором учащиеся получают информационную подготовку:

- овладевают знаниями и умениями организации информационного поиска, как в традиционной, так и в новой информационной форме, анализа и синтеза найденной информации, ее критической оценки,

- осваивают технологию самостоятельной подготовки необходимых в ходе обучения интеллектуальных продуктов.

Проблема, над которой работает коллектив Лицея в настоящее время - *формирование успешной, компетентной личности, способной в дальнейшем к самостоятельному осознанному выбору жизненного пути.*

А воспитательной задачей, обозначенной в стратегическом Плане развития лицея, является *создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.*

На пути к выполнению этих задач есть своя роль и у библиотеки лицея. Она заключается, прежде всего, в воспитании информационной культуры у наших учащихся, подготовка их к обучению на следующих ступенях образования. Библиотека, используя свои ресурсы, помогает ученикам научиться понимать необходимость информации, обучает находить ее, адекватно оценивать и эффективно и корректно ее использовать. Самое главное, что школа, вместе с библиотекой, должны научить детей учиться.

Так как в нашем лицее трудится один библиотекарь, то все функции в библиотеке приходится выполнять одному лицу. За годы работы мне удалось закрепить и повысить авторитет библиотеки и доказать, что библиотекарь — это не только "вспомогательный дидактический кадр", но и человек, который обладает уникальными знаниями, которыми он может и должен поделиться.

В процессе работы сформировались особые роли и функции библиотекаря: член административного совета; специалист по работе с информацией; педагог — партнер по совместной деятельности; руководитель специальных программ; член аттестационной комиссии.

Как член административного совета, наряду со всеми членами администрации, библиотекарь имеет возможность участвовать в перспективном, годовом и еженедельном планировании; анализируя работу библиотеки, использовать ее ресурсы во всех мероприятиях; проводить экспертизу этих ресурсов с целью повышения эффективности их использования.

В качестве специалиста по работе с информацией, библиотекарь является организатором информационного обучения учащихся, а в некоторых случаях, и педагогов. Все это стало возможным благодаря тому, что в нашей библиотеке, усилиями администрации, создана достаточно приличная, по меркам школьных библиотек, материальная база.

Так, у нас установлено 4 современных компьютера, подключенных к Интернету, сканирующая, копировальная, переплетная техника.

Благодаря систематическому повышению профессиональной квалификации, изучению современных технологий и новых форм и методов работы, библиотека стала частью информационно-методического центра лицея. И это не случайно, ведь очень важно взаимодействие библиотекаря и учителя.

К числу важнейших направлений в совместной с педагогами работе следует отнести необходимость профессионального взаимодействия учителей и библиотекарей на терминологическом, содержательном, организационном уровнях. Учитель и библиотекарь должны говорить "на одном языке".

Важно в совместной работе преодолеть изолированность и разрозненность действий. В этом плане в нашей школе для реализации преемственности школьного и вузовского образования, широко вводится в практику обучения школьников проведение семинаров, тематических зачетов, защиту проектных ученических работ, олимпиад.

Информационная подготовка учащихся, на данном этапе, осуществляется следующим образом:

- курс по выбору "Информационная культура" - 0-1 час в неделю (в рамках блока "Технологии")
- подготовка и защита курсовых работ
- участие в научно-практической конференции "Способность. Труд. Талант"

- тематические уроки гражданского воспитания

- индивидуальная работа.

Особое внимание в научно-исследовательской работе учащихся, в частности лицейстов, уделяется корректному использованию интеллектуальной собственности, исключению плагиата, цитированию использованных источников, составлению списков использованной литературы.

Например, разработаны несколько форм по воспитанию информационной культуры:

- мини-программа по изучению нового государственного стандарта *ISO SM 690: 2012 Informare si reglementare. Reguli pentru prezentarea referintelor bibliografice și citarea resurselor de informare*

- памятка по корректному оформлению научно-исследовательских работ.

Важность этой темы не обошла вниманием и педагогов. Так, на одном из педагогических советов была сделана презентация на тему: "Библиографические ссылки – важная часть научной методической работы".

Без сомнения, работы в данном направлении еще очень много, но, без ложной скромности, хочется сказать, что большинство наших выпускников станут достойными студентами. Об этом говорят и результаты различных внешкольных конкурсов, олимпиад, конференций. Например, все представители нашего лицея, участвующие в конференции "Способность. Труд. Талант" ежегодно занимают только призовые места. И особенно высоко оценивается качество оформления представленных работ.

Из всего сказанного выше следует, что в лицее, как и полагается, библиотекарь, имеющий высшее специальное образование, повышающий постоянно свою профессиональную квалификацию, осваивающий новые информационные технологии, передающий свои знания, как педагогам, так и ученикам, является не просто паритетным участником образовательного процесса, но и ключевой фигурой в формировании информационной культуры человека, закладывающей основы преемственности обучения.

Библиографические ссылки:

1. ГЕНДИНА, Н. И., КОЛКОВА, Н. И., СТАРОДУБОВА, Г. А. [et al.] [online]. Формирование информационной культуры личности: теоретическое обоснование и моделирование содержания учебной дисциплины. М.: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2006. 512 p. [Accesat 25 febr. 2016] Disponibil: http://www.ifapcom.ru/files/publications/Kultura_lichnost_i_uchebn_disciplina_final_small.pdf.

2. ЛАУ, Хесус. Руководство по информационной грамотности для образования на протяжении всей жизни [online]. [Accesat 25 febr. 2016] Disponibil: www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/ifla-guidelines-ru.pdf.

CZU 177.7

В. П. Чимпоеш, Комратский государственный университет

Отечественный меценат и благотворитель Г. И. Цанко-Кыльчик (1852-1924)

Abstract: Articolul reflectă activitățile filantropice ale moșierului Gheorghii Țanko-Kîlicik (1852-1924) în domeniul culturii, învățământului, ocrotirii sănătății, materializate în Sudul Basarabiei la sfârșitul secolului XIX - începutul secolului XX.

Keywords: Gheorghii Țanko-Kîlicik; filantropie; cultura Bugeacului.

Современный бизнесмен - это человек образованный, культурный, способный анализировать ситуацию в обществе и принимать личное участие в воспитании достойных граждан своей страны. Такой тип бизнесмена существовал в прошлом: крупные помещики, фабриканты и купцы жертвовали огромные суммы на образование и культуру, меценатство (эквивалент спонсорства) воспринималось как закономерное явление. Государство всячески поощряло лиц, отличившихся на поприще благотворительности, награждая их орденами и медалями, даруя звания.

В настоящее время социо-культурные трансформации вновь привели к социальному расслоению. Помощь уязвимым слоям населения стала объектом социальной работы в рамках модели социальных служб. Но возможности и роль государства в современных экономических реалиях снизилась, активность же частных пред-

принимателей возросла. Этот потенциальный ресурс решения социальных проблем вполне может быть использован обществом. Необходимо в новых условиях реактуализировать традицию меценатства. Одним из способов оптимизации данного процесса является пропаганда примеров такой деятельности.

В начале XX века одним из достойных примеров меценатства в Бессарабии является деятельность почетного гражданина Комрата, крупного землевладельца Георгия Ивановича Цанко-Кыльчика. По мнению писателя и публициста Степана Булгара, автора книги "История города Комрата", благотворительная деятельность Георгия Цанко-Кыльчика по развитию культуры, образования и сферы здравоохранения Юга Бессарабии мало изучена [1, с. 75-76]. Но даже известные факты о щедрости мецената - достойный образец для подражания.

Комратский кафедральный собор "Святого Иоанна Предтечи" - памятник зодчества Гагаузии. Строительство церкви велось на добровольные пожертвования местных поселенцев и помещиков-меценатов. Главный колокол для храма был приобретен на средства помещика Г. И. Цанко-Кыльчика. За активное участие в церковной благотворительности Георгий Иванович в 1893 году был награжден серебряной медалью "Усердие" на Станиславской ленте [3, с. 311].

Во время русско-японской войны 1905 года Георгий Иванович взял на свое попечение больницу Русского Красного Креста. В 1888 году состоялось открытие Комратского реального мужского училища. При домово́й церкви лица́я Цанко-Кыльчик, являясь старостой церкви, [3, с. 174, с. 579] в память миропомазания Болгарского принца Бориса построил на собственные средства колокольню. По завершении строительства со стороны главного входа на колокольне была установлена мраморная доска с соответствующей надписью: "...в ознаменование дня священного миропомазания Болгарского Принца Бориса".

Автор многочисленных книг на румынском языке о Гагаузии, ее народе и культуре, почетный гражданин Гагаузии, выпускник училища Анатол Макриш в своих воспоминаниях пишет: "При лицее была колокольня. Колокола звонили ежедневно в 6.00, 6.30, 7.00, 7.30. Звон колоколов был слышен по всему городу. Не только учащиеся, но и служащие ориентировались по звону лицейских колоколов".

Вот как описывает это событие и другой лицеист, художник Иоан Папазоглу: "Каждое утро, в 7.30, большой колокол звонницы капеллы лица объявлял учащимся, которые жили дома, а не в интернате, что следует поторопиться, так как через 15 минут начало занятий" [1, с. 140]. "Каждое воскресенье после обеда мы давали концерты, как обычно. С площадки лицейской колокольни мы развлекали комратскую публику, которая выходила прогуляться на "центральную" улицу" [1, с. 146]. В 1896 году колокольня получила название "Николаевской" по имени Его Величества Николая II [3, с. 164].

Этому событию меценат Цанко-Кыльчик придал большую гласность. Он заказывает в Санкт-Петербурге богато украшенный фотоальбом с рельефом часовни на обложке. В альбом поместили фотографии, рассказывающие о деятельности Комратского реального училища. Памятный сувенир подарили русскому императорскому дому и болгарскому царю Фердинанду. Правительство царской России, наградив Георгия Ивановича орденом Св. Анны III степени за благотворительность, назначает его Почетным попечителем Комратского реального училища [3, с. 495].

В 1910 году, благодаря заключению пари между помещиком Г. И. Цанко-Кыльчиком и энергичным земским начальником М. М. Колибабой, открылось женское двухклассное училище. Спор был о том, что если последний лично выкосит восемь с половиной десятин овса, то землевладелец выделит деньги на строительство женской гимназии в Комрате. Пари выиграл местный глава. В выигрыше оказались все жители будущего городка. Эта история была широко освещена во многих газетах царского времени, таких как "Бессарабская жизнь", "Одесское обозрение", "Киевское слово", в других изданиях российской прессы. Сам спор-пари вошел в учебник "Курс нотариата" за 1910 год как юридический образец. А Георгий Иванович стал Почетным блюстителем и учебного женского заведения. Он всячески заботился о всестороннем развитии способностей и наклонностей своих учениц. Так при училище были построены мастерские, в которых ученицы кроили, шили, вышивали, ткали полотна и ковры. Один из ковров был приобретен русской императрицей Александрой Федоровной.

Доктор истории И.Ф. Грек в научном указателе "Болгары Молдовы и Украины: вторая половина XVIII в. - 1995 г." приводит документы, которые отражают деятельность мецената в развитии Юга Бессарабии, воспитании подрастающего поколения (Приложение 1). Из библиографического источника мы узнаем, что в сентябре 1913 года меценат Г.И. Цанко-Кыльчик был утвержден на 3 года почетным попечителем Измаильской гимназии [3, с. 496]. За подаренный гимназии полный великорусский балалаечный оркестр он удостоивается от Попечителя округа благодарности [3, с. 577].

Богатый меценат не только поддерживал талантливую молодежь, но и знакомил студентов с достижениями российского искусства, науки, общественной мысли. Возил их на экскурсии и

выставки в Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Так, известно о пожертвовании Цанко-Кыльчиком 50 руб. в пользу учеников Комратского реального училища для поездки на всеобщую выставку в Нижний Новгород [3, с. 578]. В течение всей своей жизни Георгий Иванович помогал молодежи Буджака, поощряя в них стремление к образованию. Благодаря финансовой поддержке Цанко-Кыльчика десятки талантливых юношей и девушек смогли получить образование и добиться успеха в жизни. Для малоимущих учащихся миллионер создал благотворительный фонд в размере 15 тысяч рублей. За личные достижения в обучении платил студентам именные стипендии.

Но землевладелец помогал не только своим землякам. В начале XX века с согласия болгарского правительства комратский меценат учредил специальный фонд "Георгий Иванович Цанко-Кыльчик из Комрата" (1908 г.) в размере 30 тысяч левов, а также определил для способных учеников пять стипендий для получения полного среднего образования в болгарской гимназии. Через два года (1910 г.) он передает в свой фонд второй взнос - 50 тысяч левов для получения высшего образования. Для болгар православного вероисповедания, желающих получить высшее образование в Болгарии, фонд учредил четыре стипендии. Одна стипендия была в области агрономии, вторая - по физико-математическим наукам, третья - по истории, четвертая стипендия - в области декоративного искусства. За свою благотворительскую деятельность на ниве просвещения от болгарского правительства меценат удостоился ордена "Гражданская заслуга III степени".

Но из всех своих высочайших наград потомственный поселянин Георгий Цанко-Кыльчик больше всего гордился почетным званием Личного почетного гражданина (1897 г.) [3, с. 394], которое символизировало для него исключительную форму выражения признательности и благодарности общества за его благотворительскую деятельность, а также как дань уважения к человеку, имеющему особые заслуги перед Отечеством. Повышенный интерес к прошлому, возрастание актуальности темы меценатства обусловили подготовку книжной тематической выставки "Меценаты и благотворители Гагаузии" в библиотеке Комратского государственного университета.

В перспективе планируется продолжение работы по сбору информации о благотворительности и меценатстве на территории Буджака и Молдовы, накоплению материала о вкладе в благотворительность не только отдельных личностей, но и целых семейных династий.

Библиографические ссылки:

1. Булгар, С. История города Комрата. К.: (Tipogr. "Reklama" SA). 2008, с. 75-76.
2. Булгар, С. Представители колоницистской элиты среди крупных бессарабских землевладельцев, XIX - начало XX века: Георгий Иванович Цанко-Кыльчик (1852-1924). В: Studii de arhondologie și genealogie. Vol. 1. Chișinău, 2013, с. 207-219.

3. Грек, И.Ф. Болгары Молдовы и Украины: вторая половина XVIII в. - 1995 г. Библиогр. указ. лит. Кишинэу: "SSB", 2003. 664 с.

Приложение 1

Список документов, относящихся к деятельности Г. И. Цанко-Кыльчика, отраженных в издании И.Ф.Грека "Болгары Молдовы и Украины: вторая половина XVIII в." с указанием страниц указателя, на которых помещены сведения о документах

1065. ПО ходатайству о ежегодной субсидии Комратскому женскому профессиональному училищу (С.91);

2109. ВЫСОЧАЙШИЕ повеления. О присвоении устраиваемой при церкви Комратского реального училища колокольне названия "Николаевской" (С.163);

2204. РАСПОРЯЖЕНИЕ попечителя округа // Циркуляр по управлению ОУО. - 1895.- №6. - С. 373 - о выражении благодарности г. Попечителю ОУО старосте церкви при Комратском реальном училище Г. Цанко-Кыльчику за дарование люстры и рамы к запрестольному образу (100 руб.) (С. 174 и С. 579);

2317. ТИТОРОВ, Й. Георгий Иванович Цанко-Кыльчик. От Комрат, Бессарабия. - С.,1910. - 38 с. (С. 184);

4313. ВЫСОЧАЙШИЕ награды / Священнослужителей и законоучителей в болгарских и гагаузских поселениях...

1907. Комрат (Поч. Поп. Комратского реального училища, потомственному поселянину грну Георгию Цанко-Кыльчику) (С. 310);

4315. Высочайшие награды//Циркуляр по управлению ОУО.

1893. №10. - С. 519. (Цанко-Кыльчик сер. медаль "За усердие" на Станиславской ленте). (С. 311);

4770. По ходатайству о ежегодной субсидии Комратскому женскому профессиональному училищу // Бессарабское земство. Доклады губернской земской управы губернскому земскому собранию. К., 1898. Цанко-Кыльчик - с. 381. (С. 365);

4903. СПИСОК лиц, коим всемилостивейшее пожалованы по Одесскому учебному округу награды// Циркуляр по управлению ОУО. - 1897. - №1. - С.9. - 14.

С. 10 - личный почетный гражданин- староста церкви при Комратском реальном училище и почетный блюститель Комратского женского 2-классного уч-ща Георгий Цанко-Кыльчик. (С. 394);

6408. ВЫСОЧАЙШИЕ приказы // Циркуляр по ОУО.

1903. № 5-6. - С. 174: об утверждении почетным попечителем Комратского реального училища Цанко-Кыльчика (26.04.1903) (С. 495);

6409. ВЫСОЧАЙШИЕ приказы // Циркуляр по ОУО. - 1914. - № 4. - С. 487 - Утвержден на три года почетным попечителем Измаильской гимназии Цанко-Кыльчик с 10 сентября 1913 г.; № 12. - С. 1751 - Цанко-Кыльчик утвержден почетным попечителем Комратского реального училища на 3 года с 26 апреля 1912 г. (С. 496);

6410. ВЫСОЧАЙШИЕ приказы // Циркуляр по ОУО. - 1899. - №11. - С. 711. Личный почетный гражданин Цанко-Кыльчик - вторым попечителем Комратского реального училища на три года (С. 496);

6469. Об исключении из обложения излишне показанной земли, принадлежащей потомственному почетному гражданину Георгию Ивановичу Цанко-Кыльчику, а также о сложении начисленного на эту землю земского сбора // Бендерское земство. Отчеты...1912. - Бендеры, 1913. - С. 302-303 (С. 504).

7787. БЕНДЕРСКИЙ, С. Н. Медицинский отчет по Бендерскому уезду за 1906 год, составленный уездным земским санитарным врачом...- Бендеры, 1907. - 50 с. Благодарительность Г. И. Цанко-Кыльчика - с. 4.(С. 577);

7787. ВЫРАЖЕНИЕ г. Попечителем округа благодарности//Циркуляр по ОУО. - 1915. - № 3. - С. 419. Поч. Попечителю Измаильской им. Генералиссимуса князя Суворова муж. гим. Г. И. Цанко-Кыльчику за подаренный гимназии полный великорусский балалаечный оркестр (С. 577).

7799. ОФИЦИАЛЬНЫЕ известия// Циркуляр по управлению ОУО. - 1896. - № 11. - С. 661. - о пожертвовании Цанко-Кыльчиком 50 руб. в пользу учеников Комратского реального училища для поездки на всероссийскую выставку в Нижний Новгород (С. 578).

Date despre autori

AMBROCI, Tatiana – șefa Bibliotecii Centrului de Excelență în Construcții, mun. Chișinău, președintele Secțiunii "Biblioteci de Colegii și Școli Profesionale" din cadrul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova; e-mail: t_ambroci@yahoo.com

ANDREEVA, Vera – șefa Bibliotecii Liceului Teoretic "C. Sibirschi", mun. Chișinău; e-mail: andreeva_v_m@mail.ru

ARION, Liuba – specialist în biblioteconomie, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, mun. Chișinău, președintele Secțiunii "Biblioteci Școlare" din cadrul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova

AVASILOAIE, Rodica – directorul Bibliotecii Științifice a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, președintele Secțiunii "Biblioteci Universitare" din cadrul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova; e-mail: rodica.avasiloaie@gmail.com

BEJAN, Eugenia – director adjunct la Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă", secretar responsabil al Consiliului Biblioteconomic Național; e-mail: cbnmoldova@gmail.com

BUTUCEL, Elena – director adjunct al Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu", Chișinău, președintele Secțiunii "Biblioteci Publice" din cadrul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova; e-mail: butucel.hasdeu@gmail.com

CIMPOEȘ, Vera – director, Biblioteca Universității de Stat din Comrat; e-mail: vera-dimcoflo@mail.ru

CORGHENCI, Ludmila – consilier, Departamentul Informațional Biblioteconomic al Universității Libere Internaționale din Moldova, președintele Comisiei "Formare Profesională Continuă" din cadrul Consiliului Biblioteconomic Național; e-mail: lcorghenci@ulim.md

COȘERI, Tatiana – director adjunct, Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu", vice-președintele Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova; e-mail: tcoseri.hasdeu@gmail.com

FURDUI, Maria -

HARJEVSCHI, Mariana – doctor în informație documentară, directorul general al Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu", Chișinău, președintele Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, președintele Comisiei "Politici și legislație" din cadrul Consiliului Biblioteconomic Național; e-mail: mharjevschi@yahoo.com

HERȚA, Valeriu – grafician, membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova

SCHERLET, Ecaterina – director, Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat "Ion Creangă", președintele secțiunii "Evaluare" din cadrul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova

STRATAN, Zinaida – directorul Bibliotecii Științifice a Universității Tehnice din Moldova, președintele Secțiunii "Informatizare și Tehnologii Informaționale" din cadrul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova; e-mail: zstratan@yahoo.com

ȚURCAN, Nelly – doctor habilitat, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, președintele Comisiei Formare Profesională Continuă din cadrul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova; e-mail: tsurcannelly@yahoo.com

Cerințe față de materiale pentru publicare

Date generale despre revistă: "REVISTA ABRM & ABRM JOURNAL" este o publicație trimestrială a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, care include studii, comunicări, articole de promovare și prezentare, omagii, recenzii și alte materiale, orientate pentru informarea și augmentarea vizibilității bibliotecii/bibliotecarului în societate. Revista publică articole în limbile română, engleză, franceză și rusă.

Cum urmează să fie prezentate articolele: Cerințele privind prezentarea articolelor științifice sunt reflectate în "Regulamentul de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor științifice", aprobat prin hotărârea comună (nr. 147 din 25.06.2015) a Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al AȘM și Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (art. 17, acces la textul integral - http://www.cnaa.acad.md/normative-acts/normative-acts-cnaa/normative-acts-cnaa-attestation/reg_evaluare_reviste/).

Toate articolele urmează a fi prezentate în format electronic: Times New Roman; font size 12; space 1,5. Articolele urmează a fi însoțite de indexul CZU (amplasat mai sus de titlu), abstracte, scrise în limbile engleză sau franceză. În cazul când studiul/articolul este scris în limbile străine menționate mai sus, el urmează a fi însoțit și de un abstract în limba română. Rezumatele vor fi prezentate în format Times New Roman; font 11; spațiu 1,0; cursiv. Volumul fiecărui rezumat nu va depăși 2000 de semne.

Cuvinte-cheie: Textul va fi însoțit de 5-7 cuvinte-cheie în limba în care este scris articolul și traduse în aceeași limbă ca și rezumatul.

Referințele bibliografice: Vor fi prezentate la sfârșitul textului articolului, format Times New Roman; font 10; space 1,0. Structura referinței bibliografice se conformă prevederilor standardului SM ISO 690-2012 "Informare și Documentare. Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare (aprob. prin hotărârea INSM nr. 871-ST din 05.04.2012). Prezentarea și citarea referințelor bibliografice este realizată conform metodei "nume-dată" (sistemul Harvard).

Abrevieri: În cazul utilizării în publicație a abrevierilor, lista acestora urmează a se anexa. În cazul unui număr infim de abrevieri (1-3), ele pot fi indicate între paranteze în text.

Date despre autori: Manuscrisul va fi însoțit de prenumele și numele autorului, funcția deținută, gradul științific și titlul didactic, instituția în care activează, responsabilitatea în cadrul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, adresa e-mail.

Manuscrisele în varianta electronică pot fi trimise prin e-mail: abrm.moldova@gmail.com (Comisia Comunicare ABRM, președinte Renata Cozonac); tcoseri@hasdeu.md (Tatiana Coșeri, vicepreședintele ABRM).

Denumirea articolelor va indica numele autorului, denumirea articolului (fără diacritice).

Ex. : Eminescu M_Luceafarul.docx

Ex. foto: Eminescu M_Luceafarul_1.jpeg